

EUGENIA GALLEGO CAÑELLAS
<https://orcid.org/0000-0002-9159-5817>
eugenia.gallego.c@campusviu.es
Universidad Internacional de Valencia/Casmusic

Música y masculinidad en los círculos intelectuales de la Mallorca finisecular a través de la prensa

Music and Masculinity in the Intellectual Circles of fin-de-siècle Majorca through the Press

Tras los cambios industriales, culturales y políticos acontecidos a mediados del siglo XIX, se propiciaron nuevas construcciones de género vinculadas al surgimiento de la clase trabajadora. En este nuevo contexto, el hombre será el eje central de la economía y la mujer será relegada a la esfera doméstica. Estos cambios sociales y culturales implicarán, a su vez, un cambio de paradigma en la vida profesional del músico. Tras la amenaza de ser equiparado a cualquier trabajador, el artista impulsará un reconocimiento de su labor transformándose en un intelectual enfrentado a los hábitos sociales dominantes, donde utilizará la prensa como aliado y propiciará un asociacionismo entre artistas de carácter masculino y privado. Este artículo pretende analizar la masculinidad en las relaciones de los hombres de clase acomodada a través del asociacionismo musical en la segunda mitad del siglo XIX en Mallorca, utilizando la crítica como fuente principal.

Palabras clave: masculinidad, música, Mallorca, intelectuales, prensa.

In the wake of the industrial, cultural and political changes that occurred during the mid-nineteenth century, new constructs of gender were created that were linked to the emergence of the working class. In this new context, men would be the backbone of the economy and women would be relegated to the domestic sphere. In turn, these social and cultural changes would involve a paradigm shift in musicians' professional lives. At the risk of being equated with any worker, artists would push for recognition of their work, transforming themselves into intellectuals opposed to the prevailing social habits. In doing so, they would use the press as an ally and foster an associationism among artists that was masculine and private in nature. This article aims to analyse masculinity in the relationships of well-to-do men through musical associationism during the second half of the nineteenth century in Majorca, using criticism as the main source.

Keywords: masculinity, music, Majorca, intellectuals, press.

Introducción

A mediados del siglo XIX en Mallorca, isla de actividad principalmente agrícola y dirigida por unos pocos¹, se generó una incipiente aunque lenta industrialización, a semejanza del resto de España. Este hecho propició que aparecieran nuevas construcciones de género vinculadas al surgimiento de una nueva clase trabajadora y una nueva burguesía. Para esclarecer el contexto que posibilitó dicha evolución en las construcciones de género, cabe señalar el florecimiento del comercio marítimo, favorecido por la revolución industrial y gestionado por los sectores liberales y la reciente burguesía, que sembró la semilla de un turismo cultural propio del fin de siglo².

Durante el último tercio de la centuria, la mejora de las comunicaciones impulsó la vida cultural mallorquina. A los avances del comercio marítimo se unió la llegada del ferrocarril³. Este hecho convirtió la isla en un único territorio económico, posibilitando que intelectuales y artistas no solo la visitaran, sino que asistieran a veladas artísticas tanto en el ámbito de la urbe como en zonas más rurales. A su vez, estas veladas favorecieron la interpretación de nuevos repertorios⁴.

Entre los compositores y concertistas que realizaron conciertos públicos durante sus estancias en Mallorca destacan Óscar de la Cinna (1866), Isaac Albéniz (1887), Pablo Sarasate (1887), Miquel Capllonch (1888), Vicente Llorca (1889), Claudio José Domingo Brindis de Salas (1889), Conrado Pinto (1889), Francisco Tárrega (1891), Mario Calando (1893), Enrique Granados (1896), Joan Gay (1901), Felipe Pedrell (1901) y agrupaciones como el Orfeó Català (1899) o el Cuarteto Crickboom (1903). Añadiremos que, en el año 1878, el archiduque Luis Salvador de Austria fijó su residencia en la isla, convirtiéndose en su gran embajador. Este aristócrata publicó numerosa bibliografía –sumándose a la corriente romántica de escritura de libros de viajes basados en la belleza de paisajes y costumbres– e invitó a numerosos intelectuales y aristócratas a visitarla. En pocos años, y bajo su auspicio, viajaron a Mallorca artistas de reconocido prestigio como los pintores Santiago Rusiñol, Gaston Vuillier y John Singer Sargent, los poetas Rubén Darío y Jacint Verdaguer, el naturalista Odón de Buen o el tenor Francisco Viñas, entre otros⁵. Por otro lado, cabe destacar la

¹ Isabel Peñarrubia: *La Restauració a Mallorca (1874-1923)*, Palma de Mallorca, Documenta Balear, 1997, p. 27.

² Carles Manera: “Història del creixement econòmic a Mallorca, 1700-2000”, *Anuari de la Societat Catalana d’Economia*, 19, 2011, pp. 77-84.

³ David Ginard, Miquel Àngel Casasnovas: *Illes Balears. Història*, Barcelona, Vicens Vives, 2007, p. 25.

⁴ Eugenia Gallego Cañellas: *Antonio Noguera (1858-1904) y la modernización de la vida musical en Mallorca durante la Restauración*, tesis doctoral, Universidad de La Rioja, 2017.

⁵ Amaya Alzaga Ruiz: “El viaje a Mallorca en el siglo XIX: la configuración del mito romántico y de sus itinerarios artísticos”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte*, 2005-2006, 18-19, pp. 163-193, <https://doi.org/10.5944/etfvii.18-19.2005.1500> (consulta 16-9-2021).

importancia de las representaciones de ópera, dado que los teatros de las Islas Baleares fueron parada obligada de ciertas compañías italianas de ópera durante sus viajes artísticos por España⁶.

Con el surgimiento del asociacionismo y las primeras sociedades socio-culturales propias del siglo XIX, aparecieron nuevos espacios de ocio para la sociedad mallorquina donde las relaciones sociales otorgaron significado a las jerarquías de género fuera de la esfera doméstica, incentivándose la práctica musical diletante. En 1869, gracias al registro del Ayuntamiento de Palma⁷, conocemos que existían veinticuatro sociedades de recreo en la ciudad. Como ejemplo, citaremos la repercusión que tuvo la música en la sociedad Círculo Mallorquín⁸, institución fundamentalmente burguesa fundada en 1851 tras la fusión de las sociedades del Casino Artístico y del Liceo Mallorquín. Contó con una sección filarmónica que fomentaba que la mujer aficionada al canto fuera parte activa de dicha sección con finalidad lúdica⁹. Las mujeres podían participar, pero no ser socias de la entidad. Solo los varones aficionados y maestros podían ser socios y tocar en la orquesta¹⁰.

En este contexto, y basándonos en la formulación de R. W. Connell, donde la definición de masculinidad debe alejarse de una visión generalizada y centrarse “en los procesos y relaciones por medio de los cuales los hombres y mujeres llevan vidas imbuidas en el género”¹¹, podemos afirmar que las construcciones de género a mediados del siglo XIX en Mallorca, y a semejanza de otras ciudades españolas, venían definidas por el surgimiento de una nueva burguesía en paralelo a los avances en la productividad económica. El varón era considerado el motor de la economía y la mujer fue relegada al espacio doméstico, negándosele la igualdad de derechos¹². Cabe recordar que, durante el avance del siglo XIX en España, el modelo de masculinidad sufrió constantes cambios de significado. A principios de siglo, la masculinidad romántica española se vio definida por una etapa

⁶ E. Gallego Cañellas: *Antonio Noguera...*, p. 75

⁷ Palma de Mallorca, Archivo Municipal de Palma, Fondo Pons, n.º 1066, *Diversiones públicas que han tenido lugar en este distrito municipal en los años 1865-1870*.

⁸ Ramon Rosselló i Vaquer, Joan Parets i Serra: *Notes per a la Història de la Música a Mallorca I*, Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 2003, p. 53: “Editadas las bases acordadas para la unión del Liceo Mallorquín y el Casino Balear para formar el Círculo Mallorquín. Artículo 4. Siempre que lo permita el estado de las secciones respectivas dará la sociedad conciertos y academias musicales y funciones dramáticas. También dará bailes de sociedad o de máscara según creyere más conveniente”.

⁹ “Señoritas aficionadas al canto”, *Diario de Palma*, 26-12-1851, p. 3.

¹⁰ Eugenia Gallego Cañellas: “La sociedad Círculo Mallorquín, conciertos privados en Mallorca a través de la prensa”, *El asociacionismo musical en España: estudios de caso a través de la prensa*, Carolina Queipo Gutiérrez, María Palacios (eds.), Calanda Ediciones Musicales, 2019, pp. 115-138.

¹¹ Robert W. Connell: “La organización social de la masculinidad”, *Masculinidad/es: poder y crisis*, Teresa Valdés, José Olavarria (eds.), Santiago de Chile, Isis Internacional, 1997, p. 35.

¹² María Victoria Alonso Cabezas: *Representaciones de masculinidad y asociacionismo. El retrato de artista en la pintura española del siglo XIX*, tesis doctoral, Universidad de Valladolid, 2018, p. 22.

posrevolucionaria que influyó en un freno emocional generalizado¹³. Con el tiempo, y como ya hemos mencionado, el surgimiento burgués y la revolución industrial determinaron nuevos roles de género. Los profundos cambios en estas relaciones surgen en los periodos de crisis, especialmente tras la de 1898¹⁴.

Los estudios de masculinidades en España son muy recientes si los comparamos con el resto de los estudios de género¹⁵. Para establecer un discurso sobre las masculinidades en España durante el siglo XIX, es determinante diferenciar entre la masculinidad normativa –refiriéndonos a las posiciones más privilegiadas– y aquellas masculinidades subalternas –siendo estas las que ocupan una mayor diversidad de posiciones, siempre considerando que en el marco de estas relaciones de poder encontramos disparidades¹⁶–.

El objetivo de este trabajo es profundizar en el conocimiento sobre la masculinidad normativa propia del intelectual decimonónico que acude a asociaciones artísticas privadas formadas exclusivamente por y para varones, siendo Mallorca el centro de nuestro estudio. Nuestra hipótesis de partida es que la prensa se utilizaba como herramienta para reforzar un discurso donde las elites artísticas simbólicas ejercían poder en la estructura jerárquica, influyendo así en las prácticas sociales del momento.

Por todo ello, este artículo pretende analizar la masculinidad en las relaciones de los hombres de clase acomodada a través del asociacionismo musical en la segunda mitad del siglo XIX en Mallorca, utilizando la crítica como fuente principal.

Prácticas musicales decimonónicas y género

En relación con las prácticas musicales femeninas, cabe destacar el hecho de que, en España, a diferencia de otros países de cultura liberal más arraigada, tal y como explica Nerea Aresti, el ideario burgués liberal se mostró incapaz de reemplazar las antiguas concepciones sobre las mujeres¹⁷. Por ello, durante la totalidad del siglo XIX, la mujer es relegada a la práctica musical como diletante. Recordemos que la instrucción propia de una mujer se

¹³ María Sierra: “Política, romanticismo y masculinidad: Tassara (1817-1875)”, *Historia y Política*, 27, 2012, pp. 203-226.

¹⁴ Lou Charnon-Deutsch: “Cartoons and the Politics of Masculinity in the Spanish and American Press during the War of 1898”, *Prisma Social*, 13, 2014, pp. 109-148.

¹⁵ Nerea Aresti: *Médicos, donjuanes y mujeres modernas. Los ideales de feminidad y masculinidad en el primer tercio del siglo XX*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001.

¹⁶ Nerea Aresti: “La historia de las masculinidades, la otra cara de la historia de género”, *Ayer*, 117, 2020, pp. 333-347.

¹⁷ Nerea Aresti: “El ángel del hogar y sus demonios: ciencia, religión y género en la España del siglo XIX”, *Historia Contemporánea*, 21, 2000, p. 363, <https://doi.org/10.1387/hc.15898> (consulta 16-9-2021).

basaba en el dibujo, la música y la conversación como símbolos de cultura, posición social y herramientas de entretenimiento doméstico¹⁸; la profesionalización era casi nula.

En referencia a la práctica musical masculina, Carolina Queipo, apoyándose en Christina Bashford y Richard Lepper, destaca que en España, durante la primera mitad del siglo XIX y en el seno de grupos con un alto poder adquisitivo, así como tiempo libre, los varones pudieron interpretar música de cámara instrumental de manera privada. Culturalmente, tuvieron reticencias para el ejercicio de la música ante un público, pues a principios del siglo XIX, para que un hombre fuese considerado como verdadero, este no podía definirse como laxo, tierno, afectivo, abnegado, compasivo o voluble. Esta interpretación musical se realizaba con la única motivación del placer intelectual y del prestigio social asociado a ella¹⁹.

A mediados del siglo XIX, en diálogo con conceptos como el de nación o clase social, se redefinieron los ideales de masculinidad y se articularon de forma diferenciada en las diversas culturas²⁰. En Mallorca, como en tantas otras regiones peninsulares, el ideal de hombre decimonónico fue sustituido por una masculinidad que mostraba tanto fuerza física como fuerza intelectual. Como veremos más adelante, este cambio en la construcción de género se reflejó en la vida cultural mallorquina con la aparición de asociaciones artísticas privadas solo para varones.

Para visualizar la importancia del estudio de estos cambios de paradigma en el nivel local, cabe tener en cuenta que, como explica Fernando Barragán, desde un punto de vista antropológico, las demostraciones de masculinidad son fruto de las variaciones de los mecanismos culturales y sociales que cambian en función de la época histórica, la clase social, la etapa evolutiva y la cultura de referencia²¹. Mallorca, como isla del Mediterráneo, ha conservado durante siglos los prototipos de construcciones históricas del hombre definidas por Corbin como el ideal del guerrero como *foner* (hondero), héroe, conquistador y político²². Para este autor, las construcciones de género en torno a la

¹⁸ *Diario de Palma*, 15-5-1870, p. 3: “Se abrió un colegio de señoritas en la plaza del mercado n.º 101. Francés, dibujo, música y bordado de todas clases”.

¹⁹ Carolina Queipo: “La música insonora del fondo Adalid o la invisibilidad de la práctica musical doméstica masculina de la élite durante la Restauración”, *Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica*, 37, 2003, p. 76, <https://doi.org/10.18172/brocar.2538> (consulta 16-9-2010).

²⁰ Nerea Aresti: “Masculinidad y nación en la España de los años 1920 y 1930”, *Mélanges de la Casa de Velázquez*, 42, 2012, pp. 56-72, <https://doi.org/10.4000/mcv.4548> (consulta 16-9-2021).

²¹ Fernando Barragán: “Masculinidades en la Nueva Europa: de la homofobia a la ética del cuidado de las demás personas”, *Congreso internacional: los hombres ante el nuevo orden social*, Vitoria, Instituto Vasco de la Mujer, 2002, p. 1.

²² Alain Corbin (dir.): *Histoire de la virilité. 2. Le XIX^e siècle*, Paris, Seuil, 2011.

virilidad en las sociedades occidentales se recomponen y reconstruyen frente a los cambios sociales de una comunidad para así garantizar su supremacía de poder. Por lo tanto, en esa tradición de supremacía, la perfección está siempre amenazada.

Nuestro estudio aborda las construcciones de género en espacios regionales. Basándonos de nuevo en Connell, es en el nivel regional o nacional donde se da forma a las masculinidades y donde tienen lugar los verdaderos cambios culturales que modifican las estructuras normativas²³. Por otro lado, cabe mencionar la incidencia de factores secundarios en este cambio de paradigma, como el progreso de la ciencia que posibilitó un mayor conocimiento de la fisiología humana²⁴. Progresivamente, el cuerpo discursivo de la sociedad mallorquina se fue conformando con el propósito de convertirse en un programa de intervención social, siendo la educación su eje vertebrador²⁵.

Por otro lado, y desde un punto de vista basado en el estudio de la sociabilidad –entendido como método de análisis histórico del comportamiento colectivo, tal y como define Maurice Agulhon, donde el concepto de sociabilidad tiene una acepción colectiva variable en el espacio y el tiempo²⁶– podemos afirmar que según avanza el siglo surgen nuevas paradojas en la manera de relacionarse de los artistas. El músico o intelectual decimonónico propicia nuevas formas de socializar para garantizar su propia supervivencia dentro de la jerarquía social. Tras los cambios industriales y políticos y la expansión de la clase burguesa, encontramos un cambio de paradigma en la vida profesional del músico, que tras la amenaza a ser equiparado a cualquier trabajador, impulsa un reconocimiento de su labor, transformándose en un intelectual enfrentado a los hábitos sociales dominantes²⁷. El músico quiere distinguirse como profesional e intelectual frente a aquel prototipo de hombre vinculado a las prácticas musicales en las sociedades de recreo, a quien considera como intérprete *amateur* que utiliza la música como medio para socializar o a modo lúdico. A través de este enfrentamiento con los hábitos dominantes y la lucha por alcanzar la intelectualidad, el músico profesional intenta alcanzar una independencia creativa. Para ello, la prensa una gran aliada ante la sociedad. Este proceso

²³ Raewyn Connell, James W. Messerschmidt: "Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept", *Gender & Society*, 19, 6, 2005, p. 850.

²⁴ Álvaro Molina: "Visualizando el género en la Historia del Arte. El siglo XVIII español como caso de estudio", *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, 24, 2012, pp. 79-92.

²⁵ N. Aresti: "El ángel del hogar...", p. 364.

²⁶ Maurice Agulhon: *Política, imágenes, sociabilidades. De 1789 a 1989*, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 103-118.

²⁷ Esperanza Guillén: *Retratos del genio. El culto a la personalidad artística en el siglo XIX*, Madrid, Cátedra, 2007.

implica que el intelectual pretende adquirir protagonismo social y elevarse en la jerarquía²⁸, lo que propicia un asociacionismo entre artistas de carácter exclusivamente masculino y privado.

Palma, capital de la isla, según el censo de población de 1857, tenía una población de 51 871 habitantes²⁹. Suponemos que la autonomía de los músicos era muy limitada dada la baja demanda de las clases acomodadas en comparación con otras capitales de provincia. Este hecho es fundamental para entender la formación de identidades artísticas dado que, en el siglo XIX, cada comunidad artística es variable según el núcleo de población. No es de extrañar, entonces, que entre los artistas y músicos en Mallorca surgiera un asociacionismo privado basado en reuniones que fomentaban las relaciones entre sus semejantes intelectuales, y donde la práctica musical constituía un eje fundamental. Destacaron las reuniones en Can Alcover (salón familiar de la casa del literato Joan Alcover) y posteriormente las del Salón Beethoven (salón privado fundado en 1898 por Antonio Noguera, Juan Marqués y José Tous). Es en estos espacios privados y exclusivos para hombres donde las relaciones sociales otorgarían significado a sus propias jerarquías³⁰, dado que los tres ejes fundamentales del privilegio masculino decimonónico se basaban en el control del ámbito privado mediante la dominación de la institución familiar, el desarrollo de una profesión que propiciara una proyección económica (con la educación en el centro) y la integración y promoción social como forma de interrelación con otros individuos³¹.

Santiago Rusiñol, pintor catalán que participó en las veladas de Can Alcover, describió así la figura del varón mallorquín en la prensa catalana durante su primera visita a Mallorca en 1893:

Es el caso que aquí el hombre nunca va precipitado. Come con calma, va a sus negocios, con moderación, discute, digiere con sosiego, nunca se precipita y satisfecho se pasea bajo un cielo clarísimo y al amparo de un clima eternamente bondadoso. Para recrear su espíritu, no le faltan al mallorquín hermosísimos paseos. Tiene el Borne, grandiosa rambla a la moderna extendida en plena ciudad de Palma, donde bajo una sombra bienhechora, ve pasearse lo mejor en mujeres que contiene la ciudad, y eso que contiene muchas³².

²⁸ María Victoria Alonso Cabezas: "El siglo XIX como campo de estudio de la masculinidad: el artista y su representación en el ámbito español", *V Congreso Universitario Internacional Investigación y Género*, Sevilla, SIEMUS, 2014, pp. 21-38.

²⁹ Óscar Correas: "Poblaciones españolas de más de 5 000 habitantes entre los siglos XVII y XIX", *Revista de Demografía Histórica-Journal of Iberoamerican Population Studies*, 6, 1, 1988, p. 11.

³⁰ Nerea Aresti: "Juegos de integración y resistencia: discursos normativos y estrategias feministas (1860-1900)", *Historia Social*, 68, 2010, pp. 25-46.

³¹ E. Guillén: *Retratos del genio...*, p. 246.

³² Santiago Rusiñol: "Desde Mallorca", *El Eco de Sitges*, 26-3-1893, p. 3.

Esta descripción de Rusiñol sobre la tranquilidad y sosiego del hombre mallorquín, que medita sus decisiones económicas y no actúa de manera impulsiva y sin control, cobra importancia si, siguiendo a van Dijk, discernimos que es en el ámbito cotidiano donde las representaciones mentales sobre los estereotipos o prejuicios se hacen visibles³³. Aquel individuo que transgreda la representación de su rol de género ante la sociedad será apartado y excluido por sus semejantes. Si visualizamos estas reflexiones desde el análisis crítico del discurso, podremos identificar en las afirmaciones sobre lo cotidiano las pretensiones de validez de lo que se considera un hombre verdadero³⁴. En este caso, el hombre mallorquín verdadero es representado por Rusiñol como un varón con gran control emocional y con un perfil reflexivo.

Por otro lado, destaca el gran poder de la prensa como medio de comunicación. La crítica supuso un espacio donde los intelectuales mallorquines finiseculares intentaron legitimar sus ideales en el espacio público, promocionar actividades afines y fomentar la valoración e interpretación de un determinado repertorio musical. Estas élites simbólicas, mediante sus escritos en los periódicos, se colocaron como líderes ideológicos ejerciendo poder y control grupal, utilizando el discurso como herramienta e influyendo en las prácticas sociales³⁵.

A mediados del siglo XIX, y dado que nos encontramos en las primeras etapas del género, la crítica musical se encuentra en la pluma de autores que no firman sus artículos y de diverso perfil. Sin embargo, a medida que avanza el siglo, los literatos y críticos mallorquines, así como sucede en otras comunidades, empiezan a identificarse firmando sus escritos. Añadiremos que, ante la ausencia de prensa especializada en la isla, estos autores siguen utilizando mayoritariamente la prensa generalista.

En referencia a los tipos de críticas musicales, el carácter no especializado de los periódicos determinó el lenguaje utilizado, pensado para un público aficionado. Pese a tener el espacio condicionado, dado que las publicaciones consistían en cuatro páginas, el hecho de publicarse en prensa general posibilitaba una exposición mayor a la población mallorquina.

Las cabeceras más importantes para la crítica musical en la isla, a finales del siglo XIX, fueron los periódicos liberales *La Almudaina* (1887) y *La Última Hora* (1893), aunque no fueron las únicas³⁶. El hecho de que en 1893 hubiera

³³ Teun A. van Dijk: *Discurso y poder*, Barcelona, Gedisa, 2009.

³⁴ Jonathan Ojeda Gutiérrez: "La masculinización del sujeto: una reflexión desde el análisis crítico del discurso", *Antropología. Cuadernos de Investigación*, 22, 2019, pp. 88-102, <https://doi.org/10.26807/ant.v0i22.193> (consulta 16-9-2021).

³⁵ Teun A. van Dijk: "El discurso como interacción en la sociedad", *El discurso como interacción social. Estudios del discurso: introducción multidisciplinaria II*, Teun A. van Dijk (coord.), Barcelona, Gedisa, 2000, p. 61.

³⁶ En 1893, año de la primera edición de *La Última Hora*, encontramos en Palma nueve periódicos diarios, todos vinculados a imprentas: *El Diario de Palma*, *El Isleño*, *El Liberal Palmesano*, *La Almudaina*, *El Noticiero Balear*, *La República*, *Las Baleares*, *La Última Hora* y *El Católico Balear*.

nueve publicaciones diarias demuestra la dicotomía entre el ambiente cultural floreciente en la ciudad de Palma, en plena ebullición social –fruto de la expansión económica en la que estaba inmersa tras las posibilidades ofrecidas por las nuevas conexiones marítimas y la creación de nuevas rutas regulares de exportación e importación–, y el ámbito rural del resto de la isla, donde encontramos un elevado índice de analfabetismo y ruralización social. Tanto *La Almudaina* como *La Última Hora* fueron diarios de corte liberal que estuvieron vinculados a una imprenta y, pese a ser competencia empresarial, compartieron periodistas colaboradores y tuvieron una buena relación editorial, siendo ambas tiradas las más representativas de la ciudad³⁷. El periódico *La Almudaina* fue dirigido por el literato Miquel dels Sants Oliver desde 1897 hasta 1903, aunque este fue el responsable de la publicación desde 1890. El periódico *La Última Hora* fue dirigido en sus primeros ejemplares por el escritor Juan Luis Estelrich³⁸. Ambos pertenecieron a los Insensatos, grupo de intelectuales que promovieron un cambio cultural en la Mallorca finisecular mediante el uso de la prensa y el mecenazgo de conciertos, y fueron cercanos al crítico musical Antonio Noguera, la figura musical más importante del cambio de siglo. Ambos intelectuales acudieron asiduamente a las veladas privadas restringidas a varones de Can Alcover (promovidas por el también “insensato” y poeta Joan Alcover en el salón de su domicilio en el centro de Palma). Posteriormente fueron miembros del selecto Salón Beethoven (1898), situado sobre las oficinas del periódico *La Última Hora* y fundado por Antonio Noguera³⁹.

Por otro lado, para entender la figura del crítico-literato en Mallorca es importante destacar que músicos e intelectuales mallorquines habían acudido a Madrid para aprovechar las oportunidades que la capital les brindaba. Los literatos Miquel Costa i Llobera, Juan Luis Estelrich y Gabriel Alomar, entre otros, adquirieron inicialmente un protagonismo intelectual en Barcelona, pero posteriormente se trasladaron a Madrid con el fin de ampliar sus estudios. Igualmente se trasladaron a la capital el crítico y músico Antonio Noguera, el cantante de ópera conocido como Francesco Uetam (seudónimo de Francisco Mateu y Nicolau) y anteriormente lo había hecho ya el compositor Miguel Marqués⁴⁰. Gracias a los artículos en prensa que iban publicando, sabemos que Noguera, Miguel Marqués, Costa i Llobera o Estelrich asistieron regularmente a los conciertos de la Sociedad de Cuartetos de Madrid y de la Sociedad de Conciertos de Madrid⁴¹. Durante la década

³⁷ En 1895, *La Almudaina* producía una tirada diaria de 1 000 unidades. *La Última Hora* tuvo una tirada diaria de 900 unidades.

³⁸ E. Gallego Cañellas: *Antonio Noguera...*, pp. 29-30.

³⁹ *Ibid.*, p. 48-54.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 52.

⁴¹ Mónica García: “La Sociedad de Cuartetos de Madrid (1863-1894)”, *Cuadernos de Música Iberoamericana*, 8-9, 2001, pp. 149-193.

de los 80, estos intelectuales regresaron a Mallorca para ejercer diversas carreras profesionales, aunque siguieron vinculados entre ellos, asistiendo a y promoviendo veladas artísticas en las diversas sociedades culturales, así como colaborando en diversas publicaciones periódicas mallorquinas⁴². A partir de 1881, la prensa isleña empezó a interesarse de manera más frecuente por los nuevos repertorios, conciertos y eventos que se presentaban en Madrid, ampliándose a Barcelona en la década siguiente.

Cabe señalar que este grupo de intelectuales, especialmente durante el último tercio del siglo, fomentó mediante el mecenazgo y la promoción en prensa la llegada de concertistas a la isla que posibilitaran la escucha de repertorio “desconocido” en los conciertos públicos mallorquines⁴³. Es el caso del primer concierto realizado por Isaac Albéniz, en la sociedad Círculo Mallorquín en noviembre de 1887, que empezó con la interpretación de la *Sonata op. 27* de Beethoven en su integralidad, seguida de *Impromptu*, *Berceuse*, *Váls póstumo* y *Polonesa* de Chopin. Después, Albéniz interpretó obras propias por primera vez en la isla. El crítico musical Antonio Noguera realizó una amplia descripción del programa ofrecido en el periódico *Las noticias*, alabándolo en gran medida y describiéndolo como la antítesis a los “*raccontos* de salón”, a los que, en su opinión, estaba acostumbrado el público isleño⁴⁴.

De Can Alcover al Salón Beethoven. Asociacionismo artístico masculino y privado

Los textos seleccionados como objeto de estudio para intentar esclarecer las construcciones de género en el ámbito artístico privado y masculino de la Mallorca finisecular aparecieron publicados en prensa entre 1890 y 1900, a excepción del apéndice del libro *La literatura en Mallorca (1840-1903)*, publicación de 1903 que recoge los artículos firmados por Miquel dels Sants Oliver en *La Almudaina* en 1893 y 1894. Estos artículos fueron firmados por el ya mencionado Miquel dels Sants Oliver, por el crítico musical Antonio Noguera (redactor de los periódicos *La Almudaina* y *La Última Hora*), por el periodista y empresario Enrique Alzamora (colaborador de *La Almudaina*, *El Isleño* y redactor de *La Última Hora*) y por el crítico musical y compositor valenciano Eduard López-Chávarri. Todos ellos pertenecieron al llamado grupo de los Insensatos, asiduo a las veladas de Can Alcover y al Salón Beethoven.

Pese a que, en el ámbito musical, el término “insensatos” lo utilizó el crítico musical Antonio Noguera al referirse al círculo de intelectuales que le fueron más cercanos, formado por los literatos Joan Alcover, Juan Luis Estelrich,

⁴² E. Gallego Cañellas: *Antonio Noguera...*, p. 73.

⁴³ *Ibid.*, p. 86.

⁴⁴ Antonio Noguera: “Concierto de Albéniz”, *Las Noticias*, 19-11-1887, p. 3.

Miquel dels Sants Oliver, Enrique Alzamora y Gabriel Alomar, Noguera no fue el primero en utilizarlo, pues surgió tras un artículo del periodista Miquel dels Sants Oliver en las páginas de *La Almudaina* durante el año 1890 con el que promovía una revolución cultural a través de la prensa. Otros literatos se sumaron a la causa insensata a través de diversos periódicos:

Que los males que la *insensatez* intenta combatir son realmente grandes, no cabe ponerlo en duda. Vivimos en un país donde la instrucción puede calificarse escasa [...]; en donde la mujer [...] deja mucho que desear en cuanto á *cultura moral* [...]; en donde la juventud carece por completo de ideal y permanece inactiva y aburrida; en donde la politiquilla de campanario hace estragos deplorables [...]⁴⁵.

Como se evidencia en esta cita de Enrique Alzamora, el autor intenta mostrarse como líder ideológico y ejercer un control sobre la sociedad burguesa mallorquina utilizando el lenguaje discursivo en la prensa como herramienta y con la finalidad de conseguir un cambio en las prácticas sociales y culturales de su tiempo. Además, se vislumbra la valoración de la educación en el hombre como eje central de la nueva masculinidad decimonónica, así como el rechazo explícito a la conducta de la mujer, remarcando el elemento jerárquico.

Posteriormente, Antonio Noguera recuperó el término “insensato” como antítesis del conformismo del estatismo musical, cultural y social de la sociedad mallorquina, abogando por la reflexión intelectual, el acercamiento al nacionalismo musical y la inclusión de nuevos repertorios por medio de la crítica en la prensa. Músicos insensatos activos “en la distancia” fueron Felipe Pedrell, Isaac Albéniz, Enrique Granados y Eduard López-Chavarrí⁴⁶.

Entre los escritos publicados por el grupo de intelectuales, encontramos descripciones de sus actividades culturales y de sus veladas privadas exclusivas para varones en los salones ya mencionados:

En las tertulias dominicales de su casa [de Alcover] se han ido reuniendo los viejos elementos y los que empezaban a despuntar. Escritores, poetas, artistas, cuantos hombres de mérito han pasado por Mallorca o han residido en ella, acudieron a este pequeño *salón*, exclusivamente masculino. Frates y Carnicer, Estelrich y Costa, Obrador y Aguiló (Estanislao), Pedro Orlandis y Gabriel Alomar, Antonio Noguera, Juan Torrendell y Félix Escalas, los presbíteros Antonio María Alcover, Mateo Rotger y Bernardo Matas; monseñor Campins antes de ser preconizado obispo de Mallorca y muchos otros, más o menos asiduos y constantes, constituyeron la base de este “parnasillo” en el cual, entre burlas y veras, sin énfasis ni aparato alguno, brotaron obras de importancia y germinaron proyectos de verdadera trascendencia para el progreso espiritual de Mallorca. No hubo en todo este tiempo huésped distinguido que no lo frecuentara: el gobernador Álvarez

⁴⁵ Almanzor [Enrique Alzamora]: “El club de los insensatos”, *El Isleño*, 25-9-1890, p. 1.

⁴⁶ E. Gallego Cañellas: *Antonio Noguera...*, p. 85.

Sereix; el P. Conrado Muiñoz; otro agustino lleno de encanto, de talento y de simpatía o sea el P. Restituto del Valle; el originalísimo Santiago Rusiñol, el arquitecto Gaudí, Rubió y Lluch, Massó y Torrents, Amengual...

Puede decirse que este grupo y el de *Beethoven* (sala musical organizada por Antonio Noguera con la concurrencia de casi todos los elementos jóvenes de la tertulia de Alcover), transformado ahora en Sociedad de Conciertos, tomaron sobre sí la carga patriótica de “hacer los honores de la Isla” a cuanto viajero ilustrado y distinguido llegaba a nuestra ciudad. La exacerbación del sentimiento local que en todos los tonos y formas ha sido reprochada a este grupo como “medieval y regresiva”, ha evitado la consumación de mil desaires, ha mantenido viva y despierta la comunicación con el mundo continental y la confraternidad artística con todos los centros de España; y, sobre todo, ha llenado de una manera decorosa los deberes de la hospitalidad. Se ha dado el caso de esta antinomia: que aquellos a quienes se suponía atacados de un *localismo* cerrado y hostil, “propio del siglo XIII”, son los que más se han afanado en atraer, recibir y complimentar según las exigencias del siglo XX a los que venían de fuera: de Madrid, de París, de Valencia, de Barcelona, sin que hasta ahora se tenga noticia de la existencia de otros núcleos más amplios y universalistas [...]⁴⁷.

En primer lugar, este texto es importante para nuestro objeto de estudio porque aporta datos concretos sobre la identidad de los asistentes. Cabe recordar que estas reuniones de varones, al ser privadas y exclusivas, no tenían un libro de registros donde pudiera quedar reflejada su actividad como sucedía con otras sociedades y, por lo tanto, no permiten al investigador un estudio mediante fuentes de archivo. En segundo lugar, destaca la asistencia al salón de Can Alcover de dos generaciones distintas de artistas y literatos considerados “hombres de mérito” por sus cualidades intelectuales; de nuevo aparece la educación como mérito indispensable para su valoración social y jerárquica. Por otro lado, en la asistencia al Salón Beethoven –definido como círculo musical, aunque entre sus paredes, además de veladas musicales, se ofrecían sesiones literarias o exposiciones pictóricas– los miembros asiduos se reducen a la generación más joven formada por los Insensatos. En tercer lugar, subraya la pluralidad profesional de los asistentes a estas asociaciones. El elemento común a todos ellos es el acercamiento a un regionalismo de carácter artístico y cultural vinculado al surgimiento de las nuevas nacionalidades y entendido como sentimiento patriótico y conciliador, antítesis de un “localismo cerrado”. El artista es considerado como un hombre actual, aunque sus virtudes en las artes lo acercan al mito del genio romántico. La intelectualidad se mueve en paralelo entre la figura del varón trabajador que sostiene económicamente a la sociedad y el artista-genio que asiste a las veladas exclusivas para hombres. Para finalizar, el autor destaca la labor de

⁴⁷ Miquel dels Sants Oliver: *La literatura en Mallorca (1840-1903)*, Palma, Imprenta Amengual y Muntaner, 1903, p. 202.

comunicación de estos círculos con otros artistas, músicos y literatos afines residentes en otros territorios y pone en valor la labor de mecenazgo que facilitó sus visitas a la isla.

En referencia a la descripción del músico decimonónico, encontramos artículos donde se concede especial importancia a la formación del artista al concepto de escuela como perpetuación de estilos de maestros a discípulos:

El músico a la moderna no es ya un soñador inconsciente, un revelado, un ser inspirado que solo a sus instintos artísticos más o menos secundados por el estudio somero de la técnica profesional, debe el lugar distinguido que ocupa entre los hombres. Es algo más que todo esto; y los calificativos de sabio, de musicógrafo eminente, de erudito, de crítico, etc., con que se honra a algunos compositores, no son vana palabrería sin más objeto que la adulación o el elogio desmesurado, sino tributos justificados por méritos reales ganados en lid empeñadísima y tanto más dignos de respeto cuanto que en la lucha hubo de empezarse por destruir la preocupación del vulgo que siempre creyó que el músico no sabe más que música⁴⁸.

El músico partidario de las nuevas corrientes musicales de vanguardia es considerado, por el crítico Antonio Noguera, como un ser erudito superior a los demás músicos por sus conocimientos intelectuales, además de musicales. De nuevo, se compara el músico verdadero con el mito del artista romántico mediante el uso de palabras como revelado o inspirado, y aparece una visión de la profesionalidad basada en un sistema de méritos creado por y para hombres, donde la erudición es un exponente central.

Las referencias a la mujer, por el contrario, están vinculadas a la crítica negativa, a la falta de conocimiento y desde un punto de vista musical, a repertorios considerados caducos: “Antonio Noguera. Enamorado de las nuevas corrientes del arte, se revuelve airado siempre que se le presenta ocasión, contra esa música que, como los cuentos perfumados de los tiempos románticos, entretenían únicamente a las señoras. Noguera es un temperamento artístico por excelencia”⁴⁹. En cambio, la figura del músico verdadero es presentada como un varón intelectual capaz de valorar positivamente las nuevas corrientes musicales gracias a su educación. Mientras que en el ámbito profesional el hombre debe limitar sus emociones y controlar sus reacciones, dentro del espacio privado para hombres el artista puede manifestar su temperamento artístico amparado por su rol de genio, adaptándose así al ideal burgués de masculinidad.

Existe, por lo tanto, un ideal de varón que se forja a sí mismo superando las adversidades, aunque como artista superado a su vez por los sentimientos y sensibilidades, se adapta a su entorno social. La exclusividad de sus actos, así como el esfuerzo que conlleva la gestión de las emociones, aboca al músico a una soledad propia del mito del artista romántico:

⁴⁸ Antonio Noguera: “El canto de la Sibila”, *La Almudaina*, 18-6-1893, p. 3.

⁴⁹ “Antonio Noguera”, *Heraldo de Baleares*, 7-4-1895, p. 1.

No seríamos exactos si no reconocieramos la influencia que lograrían tener, con mayor asiduidad y descanso, algunos espíritus llenos de entusiasmo reformador, de franqueza y sinceridad que, como Antonio Noguera con sus estudios musicales y Enrique Alzamora con sus iniciativas periodísticas, con su crítica clara y desnuda, mantienen en el mermado grupo de los artistas exclusivos y sin mezcla de transacción el ardor práctico y teórico, a prueba de sinsabores, de deserciones y de soledad⁵⁰.

En las citas mencionadas aparecen tópicos virilizados como la sinceridad, la influencia, la franqueza o la exclusividad, expresiones de nuevo en consonancia con el ideal de masculinidad burgués.

Siguiendo estos valores de construcción identitaria, en 1894, antes de la fundación del Salón Beethoven, Antonio Noguera fundó la sociedad coral Capella de Manacor junto al presbítero Antoni Josep Pont. Esta entidad coral estuvo formada por 55 hombres y 35 niños a semejanza del Orfeó Català e interpretó repertorio de polifonía renacentista y fragmentos de canto gregoriano junto a piezas profanas o basadas en cantos populares principalmente en mallorquín⁵¹. Dada la importancia social adquirida por la formación, durante los años siguientes numerosos periodistas, escritores y literatos dedicaron artículos, textos literarios y poesías a la sociedad coral. Al inaugurar su local de ensayo en Manacor, el 24 de marzo de 1899, tal y como se publicó en *La Almudaina*, Noguera leyó la conferencia “Música Religiosa” con la sala completamente llena, a la que, de nuevo, solo pudieron asistir hombres⁵².

El saloncito Beethoven (1898). La consolidación de la exclusividad

La fundación del Salón Beethoven fue fruto de un proceso gestado durante casi una década. Tanto Antonio Noguera como los demás literatos fundadores miembros de los Insensatos (aquella generación de literatos más jóvenes que acudían en la década anterior a Can Alcover) se consideraban a sí mismos artistas legítimos capaces de valorar repertorios vanguardistas gracias a su erudición, frente a una sociedad caracterizada, a su parecer, por la falta de gusto musical⁵³. Noguera manifestó en la prensa su interés en que “Beethoven”, como llamaban a la sociedad en su círculo íntimo, fuera de carácter privado y de acceso limitado:

Beethoven vive una vida próspera y la vivirá mientras no se ensanche el angosto callejón que hay que atravesar para penetrar en el reducido salón de sesiones. Beethoven prepara una sesión extraordinaria para celebrar la colocación del busto del

⁵⁰ Miquel dels Sants Oliver: “Antonio Noguera y Enrique Alzamora”, *La Almudaina*, 26-8-1894, p. 3.

⁵¹ Antonio Noguera: “Un paso adelante”, *La Última Hora*, 19-4-1897, p. 3.

⁵² “En la Capella de Manacor”, *La Almudaina*, 27-3-1899, p. 3.

⁵³ E. Gallego Cañellas: *Antonio Noguera...*, p. 293.

maestro, modelado por el señor Frau, en el testero de la sala. Melchor Oliver ejecutará una sonata de Beethoven, la sexta sinfonía de Beethoven, arreglada a ocho manos (dos pianos) y los poetas y literatos leerán algunos trabajos alusivos al maestro⁵⁴.

De nuevo encontramos referencias a la exclusividad y a la erudición como tópicos de la virilidad. Por otro lado, la elección del nombre de Beethoven como insignia del nuevo salón exclusivo para artistas varones indica que se había consolidado entre los intelectuales mallorquines la consideración del compositor alemán como genio romántico y encarnación de un ideal de belleza musical que se difundió en toda Europa después de la muerte del compositor⁵⁵. Tal y como evidencia Burnham en sus trabajos, la recepción de Beethoven y su valoración como genio han evolucionado orgánicamente desde mediados del siglo XIX, y más especialmente a partir de 1870, mostrando estadios y características distintas del concepto de genialidad⁵⁶. En el caso de la Mallorca finisecular, Beethoven fue considerado como un genio que agotó las posibilidades del sistema tonal, así como un símbolo de calidad interpretativa⁵⁷. De acuerdo con Juan José Carreras, este hecho se explicaría porque en España, para alcanzar la modernidad europea, aquellos que siguieron un canon basado en el repertorio musical austro-húngaro tomaron la figura de Beethoven como eje central de su discurso⁵⁸. Ejemplo de esta valoración es la crítica que publicó Antonio Noguera en *La Almudaina* en enero de 1889 tras los recitales ofrecidos en Mallorca por el violinista Claudio José Domingo Brindis de Salas⁵⁹. Como juicio crítico, pese a alabar la diversidad del programa ofrecido y el éxito general de los recitales, Noguera lamentó la ausencia de la interpretación de las grandes obras de los clásicos, ya que para él la interpretación de Beethoven era indispensable para los grandes concertistas.

En consonancia con este discurso, los pianistas Vicente Llorca⁶⁰, Mario Calando⁶¹ o Miquel Caplloch⁶², además del caso de Albéniz ya mencionado, utilizaron la música del compositor alemán para encabezar sus conciertos, hecho que se puede entender como una seña de identidad. A partir de 1890,

⁵⁴ Antonio Noguera: "Crónica musical", *La Última Hora*, 11-1-1898, p. 3.

⁵⁵ K. M. Knittel: "The Construction of Beethoven", *The Cambridge History of Nineteenth-Century Music*, Jim Samson (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 118-150.

⁵⁶ Scott Burnham: "The Four Ages of Beethoven: Critical Reception and the Canonic Composer", *The Cambridge Companion to Beethoven*, Glenn Stanley (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 272-291.

⁵⁷ E. Gallego Cañellas: *Antonio Noguera...*, p. 214.

⁵⁸ Juan José Carreras (ed.): *Historia de la música en España e Hispanoamérica. 5. La música española en el siglo XIX*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2018, pp. 612-613.

⁵⁹ Antonio Noguera: "Revista Musical. Brindis de Salas", *La Almudaina*, 6-1-1889, p. 2.

⁶⁰ Antonio Noguera: "Revista Musical. Vicente Llorca", *La Almudaina*, 1-12-1889, p. 3.

⁶¹ Antonio Noguera: "Revista musical. Carta abierta a Mario Calando", *La Almudaina*, 24-5-1893, p. 3.

⁶² Antonio Noguera: "Algo sobre música", *La Almudaina*, 2-12-1888, p. 3.

progresivamente Noguera empezó a utilizar un discurso intelectual que unió la concepción de Beethoven como genio romántico al profundo conocimiento historicista de su obra, criticando los referentes sobre Beethoven manejados por el “imaginario colectivo” de la sociedad:

Esos comentaristas de foyer, celebridades de aldea, apóstoles de la estupidez, son la verdadera rémora del arte impidiendo su desarrollo, cuando no haciéndole retroceder. Creen estar al tanto de los misterios musicales [...]. Les habláis de Beethoven, os tararean los primeros compases de *Clair de lune* y del *Scherzo* del septimino, que algunos creen escrito para banda militar(!), y para probaros su espantosa erudición os aseguran que el maestro tuvo tres estilos y murió sordo⁶³.

Tal y como se aprecia en la cita, la educación es considerada el eje central del conocimiento musical. También las jerarquías cobran importancia dado que, para el autor, quienes verdaderamente conocían la obra beethoveniana en profundidad eran los círculos intelectuales, selectos y reducidos, caracterizados por la erudición. De acuerdo con Shamsai, esta consideración no fue un hecho aislado, sino que tuvo un carácter europeo, ya que también los intelectuales de principios de siglo residentes en Viena tomaron a Beethoven como un referente cuya transcendencia iba más allá de su música, abrazando lo que representaba el ideal del compositor como herramienta política y cultural; percibían a Beethoven como una deidad⁶⁴. Por otro lado, el artista se adapta al ideal de masculinidad burgués determinado por la reputación personal y por el equilibrio entre las relaciones profesionales y sociales.

En 1898, tras la fundación del Salón Beethoven, el crítico valenciano Eduard López-Chavarrí escribió que el grupo de Insensatos se reunía allí diariamente. La decoración era sencilla, con un espacio limitado y un busto de Beethoven situado entre los dos pianos⁶⁵. Las veladas en el Salón Beethoven se dividían en dos partes, una literaria y otra musical. Habitualmente también había exposiciones temporales de pintura. Según Mark Evan Bonds, el cambio estético hacia la música absoluta propio del siglo XIX, se produjo en la literatura antes que en la música, siendo Beethoven el arma cultural utilizada para ello⁶⁶.

Según sabemos, a la primera velada literario-musical, el 2 de enero de 1898, acudieron alrededor de cuarenta hombres. Ese mismo año se programaron los Conciertos clásicos, en los que participó el Cuarteto Crickboom acompañado por Granados.

⁶³ Antonio Noguera: “Revista musical. Albéniz”, *La Almudaina*, 20-5-1890, p. 3.

⁶⁴ Peri Elizabeth Shamsai: *The Case of Beethoven: Aesthetic Ideology and Cultural Politics in “fin-de-siècle” Viennese Modernism*, tesis doctoral, Columbia University, 1997.

⁶⁵ Enrique López-Chavarrí: “El Salón Beethoven”, *La Última Hora*, 8-5-1900, p. 2.

⁶⁶ Mark Evan Bonds: “Idealism and the Aesthetics of Instrumental Music at the Turn of the Nineteenth Century”, *American Musicological Society*, 50, 2, 1997, pp. 387-420.

En 1898, en el Salón Beethoven, se invitó de nuevo al cuarteto Crickboom a realizar los Conciertos clásicos, acompañados por Enrique Granados. Se abrió un periodo de abono para aquel que quisiera asistir, aunque calificando estos conciertos como privados, facilitando excepcionalmente “billetes de señora” a aquellos abonados que lo solicitaran⁶⁷.

Se permitió a las mujeres asistir a la velada de manera excepcional y siempre que un abonado hubiera adquirido con anterioridad una entrada especial para señoras. De nuevo se pone de manifiesto una construcción de género determinada por una estructura jerárquica basada en relegar a la mujer a la esfera doméstica y donde el hombre, como eje de la productividad y la economía, es quien decide la asistencia de la mujer a los acontecimientos sociales relevantes.

Conclusión

En conclusión, en Mallorca, a partir de la segunda mitad de siglo XIX, se produce una reconstrucción de los ideales de masculinidad propiciados por los cambios industriales y la expansión de la clase burguesa que, a su vez, determinan un cambio de paradigma en la profesión del músico. Surgen, así, espacios privados exclusivos para hombres como “parnasillos” (en referencia al conocido salón de tertulias creado en 1829 en Madrid y al que asistieron escritores de la época romántica de manera asidua) que permiten una elevación espiritual del artista y le proporcionan un protagonismo social. La aportación realizada por estos ilustrados debe percibirse como relevante para la sociedad burguesa dentro de la construcción de una nueva masculinidad. Los músicos e intelectuales conviven con la dicotomía existente entre su profesión como sustento de la economía doméstica y un ideal basado en el mito del genio. El varón verdadero de finales del siglo XIX era encarnado por el hombre que dominaba la institución familiar y contenía sus emociones y su sensibilidad en el terreno profesional. Dentro del ámbito artístico o intelectual, podía llegar a la genialidad mediante la erudición y el mérito.

De forma contraria, la mujer era públicamente aislada del ámbito artístico por medio, también, del discurso en prensa, que utilizaba expresiones paternalistas y descripciones negativas de su capacidad intelectual o cultural y la vinculaba a repertorios pasados de moda. De esta forma, se remarcaba la estructura jerárquica dominante. La música en femenino se entendía como un mero entretenimiento doméstico, social o incluso moralmente reprochable.

En referencia a la prensa, esta es vital para el estudio de las sociedades privadas para hombres dada la falta de libros de actas o registros de actividades. La crítica musical aparecía mayoritariamente en prensa generalista y era

⁶⁷ Antonio Noguera: “Conciertos clásicos”, *La Última Hora*, 8-3-1898, p. 3.

utilizada por los intelectuales mallorquines para afianzar su construcción identitaria, promocionar las actividades afines y fomentar la valoración de un determinado repertorio musical. El discurso de sus artículos era utilizado como herramienta de estas élites simbólicas para ejercer control grupal e influir en las prácticas sociales de finales de siglo.

Bibliografía

- AGULHON, Maurice: *Política, imágenes, sociabilidades. De 1789 a 1989*, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016.
- ALONSO CABEZAS, María Victoria: “El siglo XIX como campo de estudio de la masculinidad: el artista y su representación en el ámbito español”, *V Congreso Universitario Internacional Investigación y Género*, Sevilla, SIEMUS, 2014, pp. 21-38.
- : *Representaciones de masculinidad y asociacionismo. El retrato de artista en la pintura española del siglo XIX*, tesis doctoral, Universidad de Valladolid, 2018.
- ALZAGA RUIZ, Amaya: “El viaje a Mallorca en el siglo XIX: la configuración del mito romántico y de sus itinerarios artísticos”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte*, 18-19, 2005-2006, pp. 163-193, <https://doi.org/10.5944/etfvii.18-19.2005.1500>.
- ARESTI, Nerea: “El ángel del hogar y sus demonios: ciencia, religión y género en la España del siglo XIX”, *Historia Contemporánea*, 21, 2000, pp. 363-394, <https://doi.org/10.1387/hc.15898>.
- : *Médicos, donjuanes y mujeres modernas. Los ideales de feminidad y masculinidad en el primer tercio del siglo XX*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001.
- : “Juegos de integración y resistencia: discursos normativos y estrategias feministas (1860-1900)”, *Historia Social*, 68, 2010, pp. 25-46.
- : “Masculinidad y nación en la España de los años 1920 y 1930”, *Mélanges de la Casa de Velázquez*, 42, 2012, pp. 56-72, <https://doi.org/10.4000/mcv.4548>.
- : “La historia de las masculinidades, la otra cara de la historia de género”, *Ayer*, 117, 2020, pp. 333-347.
- BARRAGÁN, Fernando: “Masculinidades en la Nueva Europa: de la homofobia a la ética del cuidado de las demás personas”, *Congreso internacional: los hombres ante el nuevo orden social*, Vitoria, Instituto Vasco de la Mujer, 2002, pp. 157-179.
- BONDS, Mark Evan: “Idealism and the Aesthetics of Instrumental Music at the Turn of the Nineteenth Century”, *American Musicological Society*, 50, 2, 1997, pp. 387-420.
- BURNHAM, Scott: “The Four Ages of Beethoven: Critical Reception and the Canonic Composer”, *The Cambridge Companion to Beethoven*, Glenn Stanley (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 272-291.
- CARRERAS, Juan José (ed.): *Historia de la música en España e Hispanoamérica. 5. La música española en el siglo XIX*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2018.
- CHARNON-DEUTSCH, Lou: “Cartoons and the Politics of Masculinity in the Spanish and American Press during the War of 1898”, *Prisma Social*, 13, 2014, pp. 109-148.

- CONNELL, Raewyn; MESSERSCHMIDT, James W.: "Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept", *Gender & Society*, 19, 6, 2005, pp. 829-859.
- CONNELL, Robert W.: "La organización social de la masculinidad", Teresa Valdés, José Olavarría (eds.), *Masculinidad/es: poder y crisis*, Santiago de Chile, Isis Internacional, 1997, pp. 31-48.
- CORBIN, Alain (dir.): *Histoire de la virilité. 2. Le XIX^e siècle*, París, Seuil, 2011.
- CORREAS, Óscar: "Poblaciones españolas de más de 5 000 habitantes entre los siglos XVII y XIX", *Revista de Demografía Histórica-Journal of Iberoamerican Population Studies*, 6, 1, 1988, pp. 5-24.
- DIJK, Teun A. van: "El discurso como interacción en la sociedad", *El discurso como interacción social. Estudios del discurso: introducción multidisciplinaria II*, Barcelona, Gedisa, 2000, pp. 19-66.
- : *Discurso y poder*, Barcelona, Gedisa, 2009.
- GALLEGRO CAÑELLAS, Eugenia: *Antonio Noguera (1858-1904) y la modernización de la vida musical en Mallorca durante la Restauración*, tesis doctoral, Universidad de La Rioja, 2017.
- : "La sociedad Círculo Mallorquín, conciertos privados en Mallorca a través de la prensa", *El asociacionismo musical en España: estudios de caso a través de la prensa*, Carolina Queipo Gutiérrez, María Palacios (eds.), Calanda Ediciones Musicales, 2019, pp. 115-138.
- GARCÍA, Mónica: "La Sociedad de Cuartetos de Madrid (1863-1894)", *Cuadernos de Música Iberoamericana*, 8-9, 2001, pp. 149-193.
- GINARD, David; CASASNOVAS, Miquel Àngel: *Illes Balears. Història*, Barcelona, Vicens Vives, 2007.
- GUILLÉN, Esperanza: *Retratos del genio. El culto a la personalidad artística en el siglo XIX*, Madrid, Cátedra, 2007.
- KNITTEL, K. M.: "The Construction of Beethoven", *The Cambridge History of Nineteenth-Century Music*, Jim Samson (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 118-150.
- MANERA, Carles: "Història del creixement econòmic a Mallorca, 1700-2000", *Anuari de la Societat Catalana d'Economia*, 19, 2011, pp. 77-84.
- MOLINA, Álvaro: "Visualizando el género en la Historia del Arte. El siglo XVIII español como caso de estudio", *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, 24, 2012, pp. 79-92.
- OJEDA GUTIÉRREZ, Jonathan: "La masculinización del sujeto: una reflexión desde el análisis crítico del discurso", *Antropología. Cuadernos de Investigación*, 22, 2019, pp. 88-102.
- PEÑARRUBIA, Isabel: *La Restauració a Mallorca (1874-1923)*, Palma de Mallorca, Documenta Balear, 1997.
- QUEIPO, Carolina: "La música insonora del fondo adalid o la invisibilidad de la práctica musical doméstica masculina de la élite durante la Restauración", *Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica*, 37, 2003, pp. 61-86, <https://doi.org/10.18172/brocar.2538>.

- ROSSELLÓ I VAQUER, Ramón; PARETS I SERRA, Joan: *Notes per a la Història de la Música a Mallorca I*, Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 2003.
- SANTS OLIVER, Miquel dels: *La literatura en Mallorca (1840-1903)*, Palma, Imprenta Amengual y Muntaner, 1903.
- SHAMSAI, Peri Elizabeth: *The Case of Beethoven: Aesthetic Ideology and Cultural Politics in "fin-de-siècle" Viennese Modernism*, tesis doctoral, Columbia University, 1997.
- SIERRA, María: "Política, romanticismo y masculinidad: Tassara (1817-1875)", *Historia y Política*, 27, 2012, pp. 203-226.

Recibido: 19-1-2021

Aceptado: 31-5-2021

UC Riverside

Diagonal: An Ibero-American Music Review

Title

Enrique Granados y Antonio Noguera: Dos músicos «insensatos» en la Mallorca finisecular

Permalink

<https://escholarship.org/uc/item/0q17964x>

Journal

Diagonal: An Ibero-American Music Review, 4(1)

Author

Gallego Cañellas, Eugenia

Publication Date

2019

DOI

10.5070/D84145640

Copyright Information

Copyright 2019 by the author(s). This work is made available under the terms of a Creative Commons Attribution License, available at <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peer reviewed

Enrique Granados y Antonio Noguera:

Dos músicos “insensatos” en la Mallorca finisecular

EUGENIA GALLEGO CAÑELLAS

Resumen

La relación entre Enrique Granados y Antonio Noguera se inició mediante correspondencia epistolar en el año 1893, gracias a la intervención de Felipe Pedrell, maestro de ambos compositores y figura esencial que incidió activamente en su relación. El interés de Noguera por el compositor catalán hizo que asumiera su estilo compositivo como referente, que publicitara su obra en la prensa mallorquina, y que lo considerara como miembro activo de los insensatos, aquella nueva generación de literatos e intelectuales, que a partir del modelo del movimiento catalán, siguieron criterios modernistas y regionalistas en la isla a finales del siglo XIX. Cabe destacar que Granados viajó por primera vez a Mallorca en 1896 para realizar un concierto en la sociedad Círculo Mallorquín, gracias a las gestiones realizadas por Noguera, regresando a los pocos meses junto al Cuarteto Crickboom para ofrecer los llamados Conciertos clásicos. A partir de ese momento, la relación Granados-Noguera se intensificó volviéndose más estrecha. Enrique Granados se trasladó sistemáticamente a la isla hasta en ocho ocasiones documentadas para participar en los conciertos organizados por Noguera, llegando incluso a dirigir el concierto-homenaje al compositor mallorquín tras su muerte en 1904. Este artículo pretende realizar una primera aproximación a la relación entre Enrique Granados y Antonio Noguera, crítico, folclorista y compositor mallorquín, analizar su influencia en los conciertos ofrecidos por el catalán en la Mallorca finisecular y examinar la repercusión de la figura y la obra de Granados tras dichos conciertos.

Palabras clave: Granados, Noguera, Pedrell, Mallorca, insensatos

Abstract

Enrique Granados and Antonio Noguera began a professional relationship through personal correspondence in 1893, thanks to the intervention of Felipe Pedrell, teacher of both composers and an essential figure who actively encouraged their interaction. Noguera's interest in the Catalan composer led him to assume his compositional style as a reference, to publicize the importance of his work in the Mallorcan press, and to qualify him as an active member of “los insensatos,” a new generation of writers and intellectuals, who inside of the Catalan movement, followed modernist and regionalist criteria on the island during the late 19th century. It should be noted that Granados traveled to Mallorca, for the first time in 1896, where he performed for the Círculo Mallorquin Society thanks to the efforts of Noguera, returning a few months later along with the Crickboom Quartet to offer the so-called “Classical Concerts.” From that moment onward, the Granados-Noguera relationship intensified and became closer. Granados routinely traveled to the island on at least eight documented occasions in order to participate in concerts organized by Noguera, even leading a tribute-concert to the Mallorcan composer after his death in 1904. This article intends to make a first attempt in reconstructing the relationship between Enrique Granados and Antonio Noguera (Mallorcan critic, folklorist, and composer), analyze the latter's influence on the concerts offered by Granados in Mallorca at the turn of the century, and examine the impact of the figure and work of Granados after these concerts.

Keywords: Granados, Noguera, Pedrell, Majorca, insensatos

A principios de 1890 y tras su regreso de París, Enrique Granados publicó en Casa Dotesio de Barcelona el primer volumen sus *Danzas Españolas*, estrenándose algunas de ellas en concierto el 20 de abril en el Teatre Líric de Barcelona¹. Fue a partir de la publicación de *Danzas Españolas* cuando el crítico y compositor mallorquín Antonio Noguera² y Enrique Granados iniciaron una relación mediante correspondencia epistolar influidos por el maestro de ambos, Felipe Pedrell. Este hecho propició ocho visitas documentadas del compositor catalán a la Mallorca de entre siglos, siendo éstas directamente gestionadas por Antonio Noguera y justificadas por motivos diversos. Mediante este trabajo, pretendemos profundizar en esta relación Granados-Noguera iniciada por Felipe Pedrell, esclarecer los condicionantes sociales que incidieron en ella, documentar los conciertos de Granados en la isla de Mallorca y analizar las posibles repercusiones que tuvieron en la vida musical mallorquina de entre siglos.

Como es bien sabido, Enrique Granados fue alumno activo de Felipe Pedrell desde el año 1884, y aunque el periodo de enseñanza fue breve y se desconoce la metodología exacta utilizada, Granados lo consideró como su verdadero maestro³. Por otro lado y desde el año 1888, Felipe Pedrell también fue considerado como maestro por Antonio Noguera, manteniendo una relación fluida hasta la muerte de éste en 1904⁴.

Cabe mencionar que, a diferencia de Enrique Granados que si recibió docencia directa, Noguera no recibió ninguna clase presencial sobre composición o práctica instrumental al uso de Pedrell pero, y pese a la distancia entre Mallorca y la Península, obtuvo toda la ayuda necesaria para una formación musical completa, satisfaciendo el maestro todas sus inquietudes musicales, corrigiendo sus composiciones, dándole a conocer nuevas publicaciones, resolviendo sus dudas historiográficas, apoyándolo en la difusión de sus obras y facilitando su aprendizaje en muchos otros aspectos, siendo dicha relación un factor clave que incidió en Noguera como compositor, intérprete, investigador y crítico musical⁵. La comunicación entre ambos se realizó mayoritariamente por correspondencia y utilizaron los constantes viajes de negocios de amigos mallorquines de Noguera como medio para enviarse paquetería, fotografías o libros, hecho que posibilitó que Pedrell también entrara en contacto con otros intelectuales de la isla⁶.

Recordaremos que, para Felipe Pedrell, la educación fue el cauce que podía contribuir a plasmar la personalidad del joven investigador ideal, despertar su curiosidad intelectual y su toma de

¹ Walter Aaron Clark, *Enrique Granados: Poet of the Piano* (Oxford; New York: Oxford University Press, 2006).

² Antonio Noguera i Balaguer (1858–1904) nació y murió en Palma de Mallorca. Fue el compositor, crítico musical, folklorista y gestor cultural mallorquín más influyente de entre siglos.

³ Carol Hess Tetzlaff, “Enric Granados y El Contexto Pedrelliano”, *Recerca musicològica*, 14 (2004): 47–56.

⁴ El corpus de la correspondencia epistolar entre Felipe Pedrell y Antonio Noguera está formada por 130 cartas, una tarjeta postal, y cuatro postales. Comprende entre el 17 de febrero de 1888 al 29 de octubre de 1903 y se conserva en el Fondo Felipe Pedrell de la Biblioteca de Cataluña.

⁵ Eugenia Gallego Cañellas, “Antonio Noguera (1858–1904) y la modernización de la vida musical en Mallorca durante la Restauración” (Tesis doctoral, Universidad de la Rioja, 2017).

⁶ Ibid.

conciencia ante la impronta que España debería dejar en la historiografía musical⁷. En la visión pedrelliana de la formación de una personalidad ilustrada, no sólo eran válidas las aptitudes musicales, sino que se debía tener en cuenta las diversas disciplinas, destacando una personalidad inmersa en los círculos intelectuales del momento, rasgos de compromiso con la adopción de los nuevos parámetros europeos para la investigación musical y la valoración del reflejo de resultados en las nuevas composiciones musicales contemporáneas. Dichas cualidades eran encarnadas tanto por Enrique Granados como por Antonio Noguera a la perfección, por lo que los vínculos maestro-alumno y posteriormente, alumno-alumno, profundizaron rápidamente.

Recordaremos, además, que entre las principales ideas promovidas por Felipe Pedrell encontramos la defensa de la necesidad de una música específicamente española, una música que se basara en el fondo musical regional español y que a su vez tradujera el carácter, el «genio» de España⁸. Aludiremos a que, conceptualmente, Pedrell distinguió entre “música natural” (o voz del pueblo) y “música-arte” (hecha desde la intelectualidad)⁹, defendiendo que las nacionalidades musicales modernas se produjeron escuchando la “música natural” (las voces del pueblo) y sus acentos, y es esta nacionalidad la que da la expresión propia al acento común. Además, dentro del concepto de música nacional pedrelliano, podemos destacar el rechazo a la zarzuela o la música de salón y la reivindicación de la reforma de la música sacra mediante la recuperación de la música polifónica española del siglo XV y principios del siglo XVI, reforma defendida también por las publicaciones de Eustaquio Uriarte especialmente desde la perspectiva de la música gregoriana. El mayor objetivo de la visión pedrelliana de música nacional fue la creación de un drama lírico nacional, así como de una canción culta española y un sinfonismo universal, y vio necesaria la mistificación del canto popular¹⁰.

⁷ Dochy Lichstentsztajn, “El regeneracionismo y la dimensión educadora de la música en la obra de Felip Pedrell”, *Recerca musicològica* 14 (2004): 301–323.

⁸ Encontramos publicaciones de Felipe Pedrell donde se profundiza en sus principales teorías mediante una aproximación autobiográfica: Felipe Pedrell, *Jornadas de arte (1841–1891)* (París: P. Ollendorff, 1911); Felipe Pedrell, *Orientaciones musicales* (París: P. Ollendorff, 1911); y Felipe Pedrell, *Jornadas Postreras, 1903–1912* (Valls: E. Castells, 1922).

⁹ Felipe Pedrell, “Cuestión Mal Planteada”, *La Vanguardia*, 1 agosto, 1891.

¹⁰ Para mayor información encontramos numerosa bibliografía entorno a Felipe Pedrell y a sus diversas facetas dentro de la musicología véase: Francesc Cortés i Mir, “Consideracions sobre els models operístics entre 1875 i 1936”, *Recerca musicològica* 14 (2004): 77–85.; Francesc Cortés i Mir, “La música escènica de Felip Pedrell: Els Pirineus. La Celestina. El Comte Arnau”, *Recerca musicològica* 11 (1991): 63–97; Francesc Bonastre i Bertran, “Els Pirineus en el panorama de la música hispànica i europea del seu temps”, *Recerca musicològica* 14 (2004): 255–268; Xosé Aviñoa, “Felip Pedrell en el canvi ideològic i estètic de la Barcelona de la darrería del segle XX”, *Recerca musicològica* 11 (1991): 27–46.; Josep Martí i Pérez, “Felip Pedrell i l’etnomusicologia”, *Recerca musicològica* 11 (1991): 211–229.; Josep Maria Gregori i Cifré, “Felip Pedrell i el renaixement musical hispànic”, *Recerca musicològica* 11 (1991): 47–61.; Cèsar Calmell i Piguillem, “Pedrell, compositor i musicòleg”, *Recerca musicològica* 14 (2004): 335–348; José López-Calo, “Felip Pedrell y la reforma de la música religiosa”, *Recerca musicològica* 11 (1991): 157–209; Emilio Casares Rodicio, “Pedrell, Barbieri y la restauración musical española”, *Recerca musicològica* 11 (1991): 259–271; Celsa Alonso González, “Felip Pedrell y la canción culta con acompañamiento en la España decimonónica: La difícil convivencia de lo popular y lo culto”, *Recerca musicològica* 11 (1991): 305–328; Josep Pavia i Simó, “Pervivencia de la obra de Felip Pedrell en la musicografía española: Tesoro sacro musical”, *Recerca musicològica* 11 (1991): 275–303.

De la crítica musical a la relación personal

Como ya hemos mencionado, fue el maestro Felipe Pedrell quien gestionó directamente con la editorial Pujol de Barcelona que Antonio Noguera recibiera los diversos volúmenes de las *Danzas españolas* de Enrique Granados a medida que éstos se fueran publicando¹¹. Tras la recepción del segundo volumen, Noguera publicó un amplio artículo en el periódico *La Almudaina* titulado «Danzas españolas de Granados» (1892)¹².

En él, Noguera mostró su mayor interés en el hecho de la utilización del folklore musical como base compositiva calificando la obra como «una de las primeras obras en España de tendencias modernas». En su opinión, dicha escuela ya tenía innumerables adeptos y era la base posterior para el drama lírico español. Añadiremos que el crítico mallorquín destacó que «los apóstoles» de estas teorías Grieg, Svendsen y Cui, junto a Massenet, Saint Saëns, Bériot, Gigout habían felicitado a Enrique Granados por el progreso de su música. En su opinión, las danzas al transformarse «no habían perdido absolutamente un átomo del aroma nacional» recomendando la obra a todos aquellos de gusto exquisito.

Como consecuencia directa, en pocos días se agotaron todos los ejemplares disponibles en Palma de la publicación¹³. Noguera remitió una copia del artículo al compositor también mediante la mediación de Pedrell y se inició la relación epistolar con Granados.

Al año siguiente, en marzo de 1893, Antonio Noguera y Enrique Granados se conocieron personalmente tras la asistencia de ambos a la tercera conferencia dada por Felipe Pedrell en el Ateneo Barcelonés dedicada a la figura del compositor Tomás Luís de Victoria¹⁴. Añadiremos que no fueron los únicos discípulos de Pedrell que asistieron a estas conferencias en la ciudad condal, conferencias realizadas bajo la propuesta de Pepe Ixart como celebración del Centenario del descubrimiento de América, dado que también acudieron Millet, Salvat, Más y Serracant o Arnau. Es destacable aludir a que en ellas, Pedrell fundamentó la necesidad de la recuperación del polifonismo y especialmente de grandes autores españoles, entre otras razones, argumentando que «Victoria puede afrontar dignamente la comparación con la que compuso el gran Palestrina»¹⁵, expresando que esta música se adapta perfectamente al culto.

Gracias a la correspondencia entre Pedrell y Noguera, conocemos que tras el primer contacto, Noguera fomentó activamente la relación con Granados enviándole sus artículos. Como por ejemplo citaremos que le envió «El canto de la Sibila»¹⁶, pieza popular recogida por él y arreglada

¹¹ Correspondencia de Antonio Noguera a Felipe Pedrell, 20 noviembre, 1892.

¹² Antonio Noguera, “Bibliografía Musical. Danzas Españolas De Granados”, *La Almudaina*, 26 noviembre, 1892.

¹³ Ibid.

¹⁴ Correspondencia de Antonio Noguera a Felipe Pedrell, 21 marzo 1893.

¹⁵ “Conferencias”, *La vanguardia*, 24 febrero, 1893.

¹⁶ Antonio Noguera, “El Canto De ‘La Sibila’”, *La Almudaina*, 18 junio, 1893.

armónicamente por Pedrell o un ejemplar de su obra *Memorias sobre los cantos y bailes de la Isla de Mallorca*¹⁷.

Añadiremos que, a partir de 1893 y alentado por Pedrell, Noguera inició una etapa compositiva más cercana al nacionalismo intentando asemejarse, como él mismo describe en sus artículos, al estilo compositivo utilizado en las *Danzas españolas*¹⁸ de Enrique Granados y *Lyriske stykker*¹⁹ de Edvard Grieg, basándose en la utilización de cantos populares como «esencia» del material compositivo y cierta ambigüedad armónica, así como en la libertad de estructura en piezas de pequeño formato. La primera obra escrita según estos parámetros fue *La Balanguera*, obra publicada en julio de 1893 dentro del *Álbum musical de compositores mallorquines*²⁰, y cuya composición se nutrió de una melodía popular interpretada por los *Cossiers* de Manacor²¹. Además, destacaremos que al publicarse el mencionado *Álbum*, Noguera escribió a Pedrell solicitando su opinión sobre la obra “al estilo de Granados”:

Por primera vez, tengo la satisfacción de creer de buena fé, yá que U. me lo dice, con sinceridad, que mi Balanguera no hace un papel muy desairado en el Album de marras; pero me pesa que esto sea á expensas de lo malo que es casi todo lo demás²².

Tras la recepción de la obra, Felipe Pedrell la publicó en la revista *La Ilustración Musical Hispano-Americana*²³.

Ya en 1895, Noguera posibilitó que la música de cámara de Enrique Granados se interpretara por primera vez en la isla. Como antecedente citaremos que, en mayo de 1894, la junta de la sociedad *Círculo Mallorquín* invitó a Felipe Pedrell a presentar en Mallorca las conferencias ilustradas realizadas el año anterior en el *Ateneo Barcelonés*, designado a Antonio Noguera como responsable de la gestión del evento²⁴. Pedrell desestimó la propuesta y ante esta circunstancia, fue el mismo Noguera quien recibió el encargo de realizar las conferencias como miembro de la sección literaria del *Círculo Mallorquín*²⁵.

¹⁷ Antonio Noguera, “Memorias sobre los cantos populares de la isla de Mallorca”, *Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana* (1 julio 1893).

¹⁸ Enrique Granados, *Danzas españolas: para piano* (Madrid: Unión Musical Ediciones, 1992).

¹⁹ Edvard Grieg, “Lyriske stykker, op. 65 (nos. 1–3),” in *Klavierwerke* (Frankfurt: C.F. Peters, 1907).

²⁰ *Album musical de compositores mallorquines* (Edición facsímil), comp. Joan Parets (Mallorca: Govern Balear, Ajuntament de Palma, Documenta Balear, 1999).

²¹ Danza ritual que se ejecuta en la ciudad de Manacor, formado por seis «cossiers» y una dama. Bailan dos veces al año coincidiendo con fiestas locales.

²² Correspondencia de Antonio Noguera a Felipe Pedrell, 31 de julio 1893.

²³ Antonio Noguera, “La Balanguera”, *Ilustración musical hispano-americana* (15 septiembre 1893).

²⁴ Correspondencia de Antonio Noguera a Felipe Pedrell, 4 de mayo 1894.

²⁵ Correspondencia de Antonio Noguera a Felipe Pedrell, 8 octubre 1894.

El domingo 3 de marzo de 1895, a las ocho de la noche, Antonio Noguera realizó la conferencia *La canción popular y las nuevas nacionalidades musicales* en los salones de la mencionada sociedad²⁶. En ella, Noguera plasmó un recorrido de la historia de la música desde la perspectiva de tres espacios geográficos diversos, España, Rusia y Escandinavia, basándose en la utilización del canto popular en la composición de música clásica y afrontando la cuestión de la recuperación de la música sacra de manera breve pero concisa argumentándolo desde un punto de vista nacional. En cambio, referente a la escuela española, mencionó que tenía aspectos que podrían resultar peligrosos a evitar por los buenos compositores:

La chulapería y el flamenquismo tienen que ser sorteados con gran habilidad por el compositor primerizo, que ha de saber distinguir de lo verdaderamente característico y nacional, lo canallesco, brutal y tabernario²⁷.

Al finalizar la ponencia, una orquesta formada por músicos locales interpretó, a modo de ejemplos musicales, *Canzonetta* de Cesar Cui, *Romanza* del cuarteto para instrumentos de arco, op. 27 de Eduardo Grieg, *Andantino quasi allegretto* del quinteto para piano e instrumentos de cuerda de Enrique Granados y *Mort d' Ase y Danse d'Anitra* de la primera *Suite Peer Gynt*, para cuerda solas de Grieg²⁸.

La recepción en prensa de la conferencia, así como de los ejemplos musicales fue muy positiva, especialmente en los días inmediatos, mencionándose el éxito en diversas publicaciones diarias²⁹. Podemos destacar las publicaciones del diario *La Almudaina*³⁰, dirigido por el periodista y literato Miquel del Sants Oliver y *Las Baleares*³¹, periódicos que reprodujeron la conferencia al completo. El periódico *La Última Hora*, dirigido por el escritor Juan Luis Estelrich, reprodujo los retratos de Cui y de Grieg mencionando además la obra de Granados³².

En la opinión del periodista Gabriel Alomar, la conferencia con ejemplos musicales de Noguera supuso una nueva época para la vida musical en Mallorca:

En la conferencia de *Nuevas nacionales musicales* fijó la síntesis, la visión personal de conjunto sobre la nueva transformación romántica, o si se quiere neorromántica, de la música, uno de

²⁶ “Círculo Mallorquín”, *El isleño*, 1 marzo, 1895.

²⁷ Antonio Noguera, “La canción popular y nuevas nacionalidades”, *La Ilustración musical hispano americana* (30 octubre 1895).

²⁸ “La conferencia del Círculo”, *El isleño*, 4 marzo, 1895.

²⁹ “Nuevas nacionalidades”, *El isleño*, 5 marzo, 1895; y “Conferencia”, *Las Baleares*, 5 marzo, 1895).

³⁰ Antonio Noguera, “La canción popular y las nuevas nacionalidades musicales”, *La Almudaina*, 4 mayo, 1895.

³¹ Antonio Noguera, “La canción popular y las nuevas nacionalidades musicales”, *Las Baleares*, 5 mayo, 1895.

³² “Retratos de Cui y Grieg”, *La Última Hora*, 4 mayo, 1895.

tantos aspectos del nuevo septentrionalismo. Demostró vivamente que la decadencia de la música popular era correlativa a la muerte de las nacionalidades, como manifestaciones de una sola e idéntica vitalidad... Abría un nuevo periodo de nacionalismo musical³³.

El propio Noguera calificó la conferencia como «éxito no merecido» en una carta enviada a su maestro Felipe Pedrell a la que adjuntó, en un paquete, los artículos de prensa publicados³⁴. De igual forma, le pidió a Pedrell la dirección más reciente de Granados para enviarle una copia del programa y una copia de los principales artículos de prensa³⁵.

Por otro lado, destacaremos que otro hecho que pudo fomentar la relación activa entre Granados y el músico mallorquín fue la intervención Noguera en los conflictos musicales relevantes de ámbito nacional a favor de la totalidad de la escuela «pedrelliana». Entre ellos cabe aludir a su intervención en la polémica iniciada por Antonio Peña y Goñi en las páginas del periódico *La Época* con el artículo titulado «Cuatro soldados y un cabo»³⁶, donde el crítico madrileño elogió a Bretón como iniciador del drama lírico nacional, al tiempo que ironizó sobre la escuela nacional cuyo «cabo» era Pedrell y los «cuatro soldados», los primeros «pedrellistas» (Uriarte, Mitjana y Granados)³⁷.

Antonio Noguera consiguió finalizar la controvertida polémica tras publicar en *La Almudaina* el artículo «Nos licenciamos»³⁸, donde a modo humorístico relató como, tras una discusión con un amigo, se fomentó una velada literaria basada en las críticas de Peña y Goñi para esclarecer si realmente se dedicaba a la crítica musical, dadas las grandes dudas sobre ello³⁹.

Conciertos insensatos

Tras la conferencia *Nuevas nacionalidades musicales*, ese mismo año 1895, Noguera tuvo conocimiento de que la Sociedad Catalana de Conciertos había organizado un ciclo de conciertos realizados en el Teatro Lírico de Barcelona e interpretados por el Cuarteto Crickboom junto a Enrique Granados. Como él mismo explica en sus crónicas⁴⁰, el crítico aprovechó una reunión improvisada de intelectuales durante el descanso del concierto efectuado por la Capilla Rusa en el Teatro principal de Palma, para proponer la realización de los segundos *Conciertos clásicos* (los primeros fueron interpretados por el quinteto Albéniz) justificándolo en prensa como «la implantación activa del

³³ Gabriel Alomar, “La obra de Antonio Noguera”, *La Ciudad*, 2 noviembre, 1905.

³⁴ Correspondencia de Antonio Noguera a Felipe Pedrell, 5 de marzo 1895.

³⁵ Ibid.

³⁶ Antonio Peña y Goñi, “Cuatro soldados y un cabo”, *La Época*, 5 mayo, 1895.

³⁷ Denominamos pedrellistas a los seguidores de las ideas musicales propuestas por Felipe Pedrell.

³⁸ Antonio Noguera, “Revista Musical. ¿Nos licenciamos?”, *La Almudaina*, 21 mayo, 1895.

³⁹ Pedrell, *Orientaciones Musicales*.

⁴⁰ Antonio Noguera, “Revista Musical. Conciertos Clásicos”, *La Almudaina*, 17 abril, 1894; y Antonio Noguera, “Los Conciertos Clásicos”, *La Última hora*, 19 enero, 1894.

modernismo» en su repertorio dando así la posibilidad de interpretación de repertorio desconocido en la isla.

Gracias a sus propios escritos editados en prensa, conocemos que Antonio Noguera se puso en contacto con Enrique Granados para una gestión directa de los conciertos y así como con «un conocido crítico», cuya identidad ignoramos, dada la intención del mallorquín de mantenerlo en el anonimato ante el lector y no mencionarlo en su correspondencia, justificándolo en la realización de un juicio crítico que avalara estos conciertos ante el grupo de intelectuales:

En el cuarteto belga se oye y se siente una composición y siempre parece emanada de un solo instrumento. Es lo más notable que desde años han venido á Barcelona. El público no ha correspondido como se merecían, porque (generalmente hablando) aquí en Barcelona la masa no tiene nivel artístico y acude predilectamente a los teatros donde dan o sirven funciones de zarzuela por horas.

El repertorio de Crickboom es vastísimo; cuenta con todo lo antiguo y lo moderno. Empero abusa alguna vez de querer forzar la implantación del modernismo, cuyas corrientes aquí son tanto discutidas y encontradas. Así vemos en un concierto que al lado de colosos como Beethoven, Schumann, etc... colocan á Chausson, Debussy, Leikem, Fauré y otros.

Me atrevería a asegurar, que la empresa que contratase a los artistas que componen dicho cuarteto (Crickboom, Augenot, Miry y H. Gillet) perdería todo su dinero. Yo ignoro a donde llega el público palmesano, y al decir palmesano podría decir indistintamente cualquier otro, pero creo que no gustaría de sus audiciones. Y se comprende. El cuarteto Crickboom encaja bien dentro de un círculo de aficionados que reúnan dones de inteligencia y buen sentido artístico, especialmente musical, se desarrolla bien en un círculo de músicos que sepan que materias se traen entre manos. De no ser así fracasaría⁴¹.

Cabe destacar que en esta recomendación encontramos varios elementos que debieron resultar atractivos ante los intelectuales mallorquines del momento. En primer lugar, la calificación del conjunto como notable sumado a la recepción negativa del público barcelonés, resaltando la condición de público intelectual ante un oyente popular seguidor del género chico y la zarzuela. En segundo lugar, mencionaremos la implantación activa del modernismo en su repertorio dando así la posibilidad de interpretación de repertorio desconocido en la isla y, en tercer lugar, el desafío que suponía para la organización (los insensatos) la posible evaluación positiva del grupo de intelectuales palmesanos.

Pese a estos esfuerzos realizados por Noguera, Enrique Granados comunicó mediante su cuñado, Enrique Gal, sería imposible la realización de los conciertos durante ese año, dado el contrato del cuarteto con la orquesta dirigida por Eugenio D'Harcourt en París, aunque se comprometieron a viajar a la isla en la siguiente temporada⁴².

⁴¹ Antonio Noguera, “Crónica Musical”, *La Última Hora*, 31 octubre, 1895.

⁴² Ibid.

En enero de 1896, antecediendo a los conciertos con el cuarteto, Enrique Granados viajó por primera vez a Mallorca dando un breve recital en los salones de la sociedad Círculo Mallorquín, interpretando al piano *Valses poéticos* de Schumann, tres *Danzas españolas* y un *Impromptu*⁴³. La audición se combinó con una conferencia sobre Leopardi dada por Enrique Alzamora. Antonio Noguera escribió un artículo en *La Última hora* denominado «Crónica musical. Enrique Granados» citando de nuevo al maestro Felipe Pedrell:

Las composiciones de Granados fueron ya descubiertas hace más de doce años por el sabio compositor D. Felipe Pedrell. Este hombre eminente no le ha soltado nunca de la mano; y hoy puede asegurarse que la fé ciega en los consejos del maestro ha influido tanto como el talento del discípulo, en la conquista del lugar preminentísimo que ocupa el nombre de Granados entre los de los mejores compositores españoles⁴⁴.

Tras la velada musical se organizó una excursión para visitar las Cuevas de Artá y las Cuevas del Drach, anulándose por la recepción de un telegrama que instaba a Enrique Granados a ir a Madrid con urgencia, con motivo de unas oposiciones en el conservatorio. Alternativamente se visitó brevemente la finca Miramar, propiedad del Archiduque Luis Salvador de Austria.

Cabe mencionar que, ese mismo mes, Enrique Granados enfermó gravemente, por lo que Noguera escribió a Felipe Pedrell para que le informara regularmente de la situación de su salud:

Le suplico encarecidamente que procure por todos los medios posibles que esas obras y los demás apuntes inéditos no se extravíen porque no se si tengo una pena todavía por la partida del artista, del músico, que por la del amigo. Deseo que su hija se restablezca pronto y, créame le compadezco muy de veras por lo de Enrique. Es insustituible, y aunque los demás jóvenes le queramos á V. inmensamente ninguno como Granados tiene el talento y los medios naturales para asimilarse sus sabios consejos. Adiós y escriba todos los correos aunque no manda más que el parte facultativo⁴⁵.

Gracias a una publicación del periódico *Las Baleares* fechada en el 23 de enero, el público mallorquín tuvo conocimiento de que Granados mejoró tras unos veinte días de reposo⁴⁶.

En febrero de 1896, coincidiendo con dos artículos más publicados por Noguera sobre Granados, el primero sobre la ópera *María del Carmen*⁴⁷ y el segundo sobre su enfermedad⁴⁸, Noguera empezó a utilizar de manera frecuente y constante el término *insensatos* al referirse al círculo de intelectuales que le fueron más cercanos, formado por los literatos Juan Alcover, Juan Luis Estelrich,

⁴³ Antonio Noguera, «Crónica Musical. Enrique Granados», *La Última Hora*, 4 enero, 1896.

⁴⁴ Idem.

⁴⁵ Correspondencia de Antonio Noguera a Felipe Pedrell, 28 de enero 1896.

⁴⁶ «Granados», *Las Baleares*, 23 enero, 1896.

⁴⁷ Antonio Noguera, «Crónica Musical», *La Última Hora*, 19 febrero, 1896.

⁴⁸ Antonio Noguera, «Crónica Musical», *La Última Hora*, 28 enero, 1896.

Miquel del Sants Oliver, Enrique Alzamora y Gabriel Alomar, grupo de intelectuales que promovieron un cambio cultural en la isla utilizando activamente la prensa periódica. En resumen, podríamos definir que *los insensatos*, mediante la utilización de la prensa como herramienta mediática, intentaron la modernización de la sociedad mallorquina, siguiendo como patrón los modelos centroeuropeos de finales del siglo XIX.

Cabe destacar que el término «insensato» no fue utilizado en primer lugar por Noguera, ya que surgió tras un texto del escritor y periodista Miquel dels Sants Oliver en las páginas de *La Almudaina* dentro de la serie de artículos denominados «Desde la Terraza»⁴⁹. En esta serie de diez artículos, Sants Oliver, defendió la necesidad de creación de una industria turística como propuesta económica alternativa para una modernización de la sociedad isleña, a semejanza de modelos centroeuropeos de finales del siglo XIX donde aparecen nuevas tendencias hacia el excursionismo y turismo vacacional como consecuencia de la mejora de las comunicaciones y el transporte, y lo plasma analizando objetivamente las características especiales de Mallorca, que posee grandes condiciones climáticas, belleza en el paisaje y cercanía con la península, y manifestando una ilusión visionaria por cambiar la realidad económica⁵⁰. Además, Sants Oliver aludió a la necesidad de un «mallorquinismo» como símbolo de reestructuración frente a un provincialismo buscando así cohesión identitaria y vinculando de nuevo su concepto de región con un movimiento reflexivo y orgánico⁵¹.

Volviendo al caso de Noguera, especificaremos que éste utilizó la expresión en el ámbito musical y aplicado a aquellos intelectuales modernistas que formaron parte de su círculo más cercano, utilizando el término como antítesis al conformismo del estatismo musical, social, cultural y económico del momento en la isla, abogando, a su vez, por la reflexión intelectual y por la necesidad de cambio urgente utilizando para ello la crítica en la prensa⁵². Mencionaremos que, además, Noguera se definió como regionalista, término utilizado como sinónimo de modernista y basado, en este caso, en las ideas también plasmadas por Miquel Sants Oliver en *La Cuestión regional*⁵³, resultando el concepto de región muy vinculado al concepto de modernidad y construcción de una nueva identidad española, siendo el provincialismo su negación.

En cuanto a miembros insensatos “en la distancia”, Noguera y su círculo intelectual consideraron como miembros activos a Pedrell, Albéniz y Granados:

El resultado de nuestras campañas artísticas, de esas campañas iniciadas y llevadas a feliz término por los insensatos no ha podido ser más satisfactorio... Desde las columnas del *Última*

⁴⁹ Miquel del Sants Oliver, “Desde La Terraza”, *La Almudaina*, 7 septiembre, 1890.

⁵⁰ Damià Pons, *Entre l'afirmació individualista i la desfeta col·lectiva: Escriptors i idees en la Mallorca del primer terç del segle XX* (Barcelona: L'Abadia de Montserrat, 2002).

⁵¹ Miquel Sants Oliver, “El regionalismocComo alternativa”, *La Almudaina*, 28 diciembre, 1890.

⁵² Gallego Cañellas, “Antonio Noguera (1858-1904) y la modernización de la vida musical en Mallorca durante la restauración”.

⁵³ Miquel dels Sants Oliver, *La Cuestión Regional* (Palma de Mallorca: Tipo-litografía de Amengual y Muntaner, 1899).

Hora y precisamente en una Crónica musical inicié el proyecto... El pensamiento fue acogido con muestras de aprobación por algunos otros periódicos, *La Almudaina* especialmente y por numerosas personas que iniciaron con cariño la idea iniciada. Albéniz desde París y Pedrell desde Madrid prestaron su concurso y facilitaron nuestra gestión; y Granados, a pesar de su delicado estado de salud se ofreció personalmente a tomar parte en los conciertos...⁵⁴.

Cuatro meses más tarde, en mayo de 1896, se realizaron los cuatro conciertos del cuarteto formado por Crickboom, Angenot, Miry y Gillet acompañados por Enrique Granados. Se organizó una asociación de abonados para garantizar cubrir los costes mínimos, siendo los lugares de inscripción la redacción de los periódicos *La Última Hora*, *La Almudaina* y *Heraldo de Baleares*⁵⁵. Previamente a los conciertos, Antonio Noguera escribió una crónica con la intención de favorecer el abono al concierto. En primer lugar, Noguera insertó fragmentos de críticas publicadas en Madrid, París y Barcelona, aunque sin especificar el autor y seguidamente destacó las razones, por las que a su parecer, era indispensable acudir a estos conciertos:

Quien, pudiendo, no asista a los conciertos Crickboom anunciados, que cierre el pico y no ridiculice a los que, Dios mediante, hemos de padecer, muy a gusto, la lata de los belgas;... Los conciertos anunciados constituirán para los profesores de reconocida ilustración, un curso de historia de la música de cámara... y finalmente, los conciertos Crickboom ofrecerán a los revisteros y críticos musicales de la localidad un punto de mira, un modelo, un faro con el cual podrán orientarse para afinar sus juicios cuando ejerzan el sacerdocio de la crítica del arte⁵⁶.

Finalmente, los conciertos se realizaron en el salón Ferran los días 13, 14, 16 y 17 de mayo de 1896⁵⁷. El programa del primer concierto estuvo formado por el *Cuarteto en fa menor* op. 11 y el *Cuarteto* op. 16 de Beethoven⁵⁸. Además, se interpretó el *Cuarteto en la menor* op. 41 de Schumann así como el *Quinteto con piano* del mismo compositor. En el segundo concierto se interpretó la *Sonata* para violín y piano de Corelli por parte de Crickboom y Granados, así como el *Cuarteto* de Vincent d'Indy. Para finalizar la velada se interpretaron obras de Albéniz y Granados interpretó algunas de sus *Danzas españolas*.

Tras los conciertos, Noguera escribió una segunda crónica mencionando el éxito rotundo del grupo de los insensatos:

Esa venida ha sido una suerte de recompensa a los desvelos y sacrificios de unos pocos, entre los cuales tengo el placer de contarme que, en distintas ocasiones, han visto ridiculizadas y encarnecidas cuantas tentativas insensatas se les ocurrieron guiados solamente por el deseo

⁵⁴ Antonio Noguera, "Los Conciertos Clásicos", *La Última Hora*, 24 mayo, 1896.

⁵⁵ "Conciertos clásicos", *La Última Hora*, 5 de abril, 1896.

⁵⁶ Antonio Noguera, "Cuarteto Crickboom", *La Última Hora*, 13 abril, 1896.

⁵⁷ "Conciertos", *Las Baleares*, 7 mayo, 1896.

⁵⁸ Antonio Noguera, "Crónica Musical. Conciertos Clásicos", *La Última Hora*, 22 mayo, 1896.

de hacer el bien o con el exclusivo objeto de satisfacer las imposiciones de una conciencia artística limpia y honrada⁵⁹.

La tercera visita de Enrique Granados a la isla se realizó en 1897, invitado de nuevo por Noguera, con motivo de su colaboración en un concierto a favor de la Junta de protección del soldado, realizado el 25 de octubre. El acto estuvo organizado por el propietario del periódico *La Última Hora*, José Tous, con el apoyo de su redacción⁶⁰. Enrique Granados interpretó el *Preludio y la Jota de Miel de Alcarria*, interviniendo junto a la Capella de Manacor, el Orfeón Republicano, la Banda de guitarras, laudes y bandurrias y los artistas que formaban de la compañía Giovaninni, recaudándose 3.030,75 pesetas. Añadiremos que todos los participantes interpretaron conjuntamente la obra *Los Héroes* del compositor Miquel Marqués.

Cabe mencionar que gracias a las publicaciones de la prensa sabemos que, para preparar el concierto, Granados se reunió el 22 de octubre en la Sociedad de Escritores y Artistas de Palma donde fue invitado a una comida⁶¹. Para amenizar la velada, Granados interpretó la *Jota de Miel de Alcarria*, Antonio Noguera interpretó sus *Melodías populares*, José Balaguer interpretó una obra al piano y los señores Valenzuela y Casasnovas cantaron romanzas acompañados por el mismo Granados⁶².

Añadiremos que, tras el concierto, Enrique Granados acudió a varias veladas más, destacando una visita a la Diputación Provincial, así como conciertos privados en casas particulares. Como ejemplo citaremos que acompañó a la Capella de Manacor de vuelta a Manacor hospedándose en la casa del presidente de la formación y cuñado de Noguera, el notario Fausto Puerto, visitando durante el día las Cuevas del Drach junto al mismo Noguera y los literatos Juan Marqués i Luigi y Juan Luis Estelrich, regresando a Barcelona el 30 de octubre de 1897⁶³.

En diciembre de ese mismo año, Antonio Noguera publicó su obra *Melodías españolas*. El periódico *La Última hora* publicó la transcripción de parte de la correspondencia privada enviada por Granados a Noguera:

La canción con estribillo es de un sabor arcaico delicioso, sobre todo los compases números 6, 7, 17, 18, 19 y 20. Instrumentada haría un efecto hermoso. La encuentro toda ella muy inspirada y de una factura exquisita... La segunda (Melodía) recibida hoy, no tiene precio. Es valiente, sonora; armonizada por una mano de maestro; transportada al teatro arrebataría al público⁶⁴.

⁵⁹ Antonio Noguera, “Los conciertos clásicos”, *La Última Hora*, 24 de mayo, 1896.

⁶⁰ *Junta de protección al soldado: establecida en palma de Mallorca desde el mes de julio del año 1866 hasta el mes de mayo del año 1900: noticia de sus actos y de sus ingresos y gastos: impresa por acuerdo de la misma a expensas de sus individuos*, ed. Universitat Pompeu Fabra (Palma de Mallorca: Tipo-litografía de Amengual y Muntaner, 1900).

⁶¹ “Sociedad De Escritores Y Artistas”, *La Unión Republicana*, 22 octubre, 1897.

⁶² “Velada”, *El bien público*, 27 octubre, 1897.

⁶³ Juan Pou Muntaner and Juan Llabrés Bernal, *Noticias y relaciones históricas de Mallorca. siglo xix* (Societat Arqueològica Lul.liana, 1998).

⁶⁴ “Melodías Populares”, *La Última Hora*, 30 diciembre, 1896.

Como vemos en la cita, Granados sugirió a Noguera arreglar para orquesta algunas de sus piezas para piano. Finalmente fue el mismo Granados quien orquestó las *Melodías* de Noguera en homenaje tras su muerte.

Nuevas redes, nuevos insensatos, nuevos conciertos

Otro hecho destacable fue la predisposición de Antonio Noguera para que Enrique Granados estableciera contacto con el crítico y compositor valenciano Eduardo López-Chávarri, tal y como Felipe Pedrell había propiciado en su caso. Este hecho se precipitó tras la solicitud de López-Chávarri para la colaboración de Noguera en la publicación editada por el Círculo de Bellas Artes de Valencia⁶⁵. Noguera envió dos piezas breves para piano tituladas *Himne* y *Popular*, y amplió la invitación a colaborar en la publicación, por iniciativa totalmente personal, a Enrique Granados y al literato mallorquín Juan Luis Estelrich. Para ello, Noguera escribió personalmente a Granados y a su vez, envió a López-Chávarri la dirección particular del compositor catalán⁶⁶.

Como consecuencia de estos contactos, a partir de 1898, Noguera publicó reproducciones de artículos escritos por Eduardo López-Chávarri en los periódicos *La Última Hora* y *La Almudaina*, y muy especialmente aquellos dedicados a Granados⁶⁷.

A su vez, Eduardo López-Chávarri publicó noticias positivas sobre la música nacional y relacionando los nombres de ambos compositores:

Si de algún tiempo a esta parte se aprecia cierto renacimiento entre algunos elementos jóvenes que, siendo lo suficientemente artistas y sacudiendo el marasmo y la ignorancia dominantes, se lanzan resueltamente por la buena vía, dándonos obras que, como las danzas de Granados, los poéticos coros de Millet y las características melodías y bailes mallorquines de Noguera, pueden llamarse joyas del arte musical⁶⁸.

Un hecho curioso se dio cuando, el 5 de diciembre de 1898, Antonio Noguera escribió a López-Chávarri con motivo de las negativas críticas recibidas por alabar en un nuevo artículo la ópera *Maria del Carmen* de Granados, críticas escritas en una publicación promovida desde el Conservatorio de Música de Madrid. Noguera le propuso realizar una «asociación» de críticos musicales que escribieran a favor de las nuevas ideas regeneradoras dada la «cruzada» contra Granados, Millet, Vives, Albéniz, Uriarte y sobre todo Felipe Pedrell:

Con cartas no se adelanta nada; hay que escribir largas parrafadas, comentándolo todo, sacando a relucir los trapos sucios y fraguando proyectos regeneradores para mañana. Hemos

⁶⁵ Correspondencia de Antonio Noguera a Eduardo López-Chávarri, 2 de diciembre, 1897.

⁶⁶ Correspondencia de Antonio Noguera a Eduardo López-Chávarri, 20 de diciembre, 1897.

⁶⁷ Eduardo López-Chavarri, “Cronicas Musicales de la Provincia de Valencia”, *La Última Hora*, 3 mayo, 1899; y Eduardo López-Chavarri, “Revista Musical de la Provincia de Valencia”, *La Última Hora*, 1 junio, 1901.

⁶⁸ Eduardo López-Chavarri, “Musica Española”, *Revista Contemporánea*, abril, 1898.

de hacer lo que los ineptos creen que hace tiempo realizamos (porque coincidimos sin ponernos de acuerdo): es decir, una asociación de revisteros y críticos musicales de sentido común... ¿Ha visto Vd en Madrid, descubriendo a Granados?⁶⁹

Ese mismo año 1898 y ya inaugurado el Salón Beethoven, salón privado para veladas culturales creado gracias a la iniciativa de Antonio Noguera junto a José Tous, propietario del periódico *La Última Hora*, se invitó de nuevo al cuarteto Crickboom a realizar los Conciertos clásicos junto a Granados, propiciando así la presencia del maestro catalán en la isla por cuarta vez. En esta ocasión el cuarteto estuvo formado por Crickboom, violín, Rocabruna, violín, Ainaud, viola y Casals, violoncello, acompañados por Enrique Granados al piano. Al haber más de cien familias abonadas, los conciertos se realizaron de nuevo en el Salón Ferrà ante la imposibilidad de realizarlos en el Salón Beethoven por falta de espacio⁷⁰. Los integrantes de la formación llegaron a Mallorca el 17 de marzo de 1898 a bordo del vapor Bellver, siendo la novedad ese año la inserción de nuevo repertorio modernista en los programas, proponiéndose la ejecución de piezas de Vicente d'Indy y Cesar Frank:

Referente a los programas de conciertos. Beethoven, Schumann, Bach, Mendelshon, Mozart. Ya sabes como los gastamos en el Saloncito. Somos testarudos, no se nos apea con facilidad. Sin embargo, hemos introducido una novedad por vía de ensayos... Piezas D'Indy y Cesar Franck. En la lista de obras cuya ejecución podrán pedir los concurrentes, irán los nombres de los modernistas, mezclados con los de sus abuelos y... a las urnas. El que obtenga más votos, el que fuere, sonará⁷¹.

Finalmente el *Cuarteto* de D'Indy y y el *Quinteto* de cuerda y piano de Frank obtuvieron suficientes votos y fueron interpretados. Además, entre las piezas que se escucharon encontramos, entre otras, la *Sonata* para violoncello y piano de Benedetto Marcello, dos *Sonatas* para violín y piano de Arcangelo Corelli, la *Sonata* en sol menor para violín y *Concierto* para dos violines y piano de J.S. Bach, los *Cuartetos* núm. 17 y 12 de Mozart, la *Sonata* a Kreuteer, el *Primer cuarteto* para cuerda de Arriga, el *Cuarteto* en mi bemol op. 12 y *Trio* en re menor de Mendelsohn, el *Quinteto* en mi bemol op 44 de Schumann, el *Cuarteto* en re menor póstumo de Schubert, y la *Sonata* en la menor op 36 para violocello y piano de Grieg⁷².

Al año siguiente, en 1899 y con motivo de las representaciones de *La Walkyria* de Wagner en Barcelona, varios intelectuales acordaron un encuentro en la ciudad condal para asistir al estreno de la obra wagneriana, coincidiendo de nuevo Antonio Noguera con Enrique Granados, López Chávarri, Joseph Martens, Mathieu Crickboom, Luis Millet y Lafarge, entre otros⁷³. Tras el retorno de Noguera, se publicaron dos artículos en la prensa mallorquina. El primero estaba firmado por Noguera bajo el

⁶⁹ Correspondencia de Antonio Noguera a Eduardo López-Chávarri, 5 de diciembre, 1898.

⁷⁰ Antonio Noguera, "Crónica Musical. Conciertos Clásicos", *La Última Hora*, 8 marzo, 1898.

⁷¹ Antonio Noguera, "Crónica Musical", *La Última Hora*, 28 marzo, 1898.

⁷² Ibid.

⁷³ Eduardo López-Chavarri, "Crónica Musical. Una excursión artística a Barcelona", *Las Provincias de Valencia*, 10 febrero, 1899.

título «La Walkyria en el Liceo»⁷⁴. El segundo artículo, firmado por López-Chavarri y publicado en *La Última Hora*, se tituló «Carta musical a mi amigo Toni»⁷⁵, donde se describió la comida íntima celebrada en casa de Enrique Granados y a la que fueron invitados Antonio Noguera, Eduardo López-Chavarri y Matheu Crickboom, citando de nuevo a Felipe Pedrell como maestro:

El espíritu popular, hondadamente sentido, ha creado una generación de discípulos de Pedrell (Millet, Granados, Noguera, etc) que forman hoy un núcleo de artistas nobilísimo.

Al año siguiente, 1900, Granados realizó la quinta visita a la isla. Noguera organizó la tercera fiesta de Santa Cecilia de La Capella de Manacor, la formación coral más importante de entre siglos en Mallorca, celebrándose el 23 de diciembre. Los invitados de honor fueron Enrique Granados y el compositor francés Lean Moreau⁷⁶. Durante la velada, los literatos Alcover, Alomar, Sants Oliver y Costa y Llobera leyeron poemas dignificando la labor musical de la formación coral a favor de la patria, siendo vista como una claro instrumento de identidad y realizando apología entorno al uso de la lengua catalana en la cultura y la recuperación de las canciones tradicionales. Seguidamente, Granados interpretó las obras *Valses poéticos*, *Jota Valencia*, *Preludio* y *Danzas españolas*, León Moreau ejecutó su obra *Esquisse*, *Nocturno* de Faure, *Rapsodia* de Litz y *Tristesse* de Chopin. Juntos interpretaron a cuatro manos, y en dos pianos, *Inspiración* de Fischon y un *Scherzo* de Saint Saëns, así como los *Valses Románticos* de Chabrier⁷⁷.

Otro hecho que evidencia la amistad surgida entre Noguera y Granados se produjo el año siguiente, en 1901, cuando Antonio Noguera publicó tres danzas para piano tituladas *Trois danses sur des airs populaires de l'Île de Majorque*. estando la primera obra titulada *Danse des Cossiers*, dedicada a Enrique Granados. La segunda pieza, *Danse de la Saint-Jean*, se dedicó a Juan Marqués y la tercera obra, titulada *Danse triste*, estuvo dedicada a León Moreau. Además, añadiremos que ya en 1902 Granados orquestó la pieza de Noguera titulada *Flor de Murta*⁷⁸.

La sexta visita documentada de Granados a Mallorca se produjo en octubre de 1903, pocos meses antes de la muerte de Noguera, cuando la Sociedad de Conciertos Beethoven, sociedad también fundada por el crítico mallorquín y resultante de la ampliación del antiguo Salón Beethoven, organizó de nuevo los ya mencionados Conciertos Clásicos, esta vez ofrecidos por el trío formado por Crickboom (violín), Granados (piano), y Romagosa (violoncello), realizándose los conciertos en la sede de la entidad, con capacidad para doscientas personas llenando la sala en cada actuación⁷⁹. El programa estuvo formado por obras de Haydn, Faure, Beethoven, Saint-Saëns, Mendelssohn, Schumann, Sarasate, Bruch y Chopin.

⁷⁴ Antonio Noguera, “La Walkyria en el liceo”, *La Última Hora*, 30 enero, 1899.

⁷⁵ Eduardo López-Chavarri, “Carta Musical a mi amigo Toni”, *La Última Hora*, 4 febrero, 1899.

⁷⁶ “La fiesta de la capella”, *La Última Hora*, 24 diciembre, 1900.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Correspondencia de Antonio Noguera a Eduardo López-Chavarri, 20 de febrero, 1902.

⁷⁹ Antonio Noguera, “La música en Palma en 1903”, *La Última Hora*, 4 enero, 1904.

Tras la muerte de Noguera en 1904, destacaremos que la formación Orfeó Català organizó un concierto en homenaje en el Teatro Novedades de Barcelona⁸⁰. Durante la segunda parte, Enrique Granados interpretó al piano las *Melodías populares* de Noguera y al final el concierto, tras los numerosos aplausos, tuvo que repetir la pieza *La Balanguera*⁸¹.

La séptima visita documentada de Granados se produjo en abril de 1905, cuando viajó de nuevo a la isla para realizar una serie de cuatro conciertos con orquesta en el Teatro Principal de Palma. El motivo de su contratación fue la interpretación y estreno de la pieza *La Cova del Drach* de Miquel Marqués, concierto que había empezado a promover Noguera antes de fallecer. El tercer concierto, realizado con fecha del 27 de abril de 1905, se convirtió en un pequeño homenaje al compositor y crítico mallorquín. El programa estuvo formado por las *Danzas españolas* de Granados y las *Danzas populares mallorquinas* de Noguera orquestadas por el mismo Enrique Granados.

En Mayo de 1906 y bajo el auspicio del nuevo Círculo de Bellas Artes, antigua Sociedad de Conciertos Beethoven, Enrique Granados volvió por octava vez a la isla para ofrecer cuatro Conciertos Clásicos junto a Crickboom, Perelló, Forns y March. Contaron, además, con la colaboración de la violinista Ina Lirell.

Para concluir destacaremos, tal y como hemos visto, que la relación entre Noguera y Granados tuvo como consecuencia directa que Enrique Granados realizara conciertos en la isla, incluyéndose en éstos repertorio desconocido hasta el momento en la Mallorca finisecular, llegando a desplazarse al menos en ocho visitas documentadas entre 1896 y 1906. En segundo lugar, mencionaremos la importancia del papel de Felipe Pedrell como agente social estableciendo y fomentando relaciones entre sus alumnos, papel heredado a su vez por Noguera fomentando las relaciones de Granados con otros intelectuales y críticos musicales a fines, como el caso específico de Eduardo López-Chávarri. Para finalizar, mencionaremos la importancia de la crítica en prensa para fomentar las ideas *insensatas* de la época y más específicamente, enaltecer la figura musical de Granados en la Mallorca finisecular.

⁸⁰ Joan Alcover i Maspons, “Antoni Noguera”, *Butlletí de la Societat Arqueològica Lul-liana* 16 (1916): 120–123.

⁸¹ “Orfeó Català”, *Boletín de la Unión musical de Barcelona*, 15 mayo, 1904.

Bibliografía

Alcover i Maspons, Joan. “Antoni Noguera”. *Butlletí De La Societat Arqueològica Lul-liana*, 1916.

Alonso González, Celsa. “Felip Pedrell y la canción culta con acompañamiento en la España decimonónica: la difícil convivencia de lo popular y lo culto”. *Recerca musicològica* 11 (1991): 305–328.

Aviñoa, Xosé. “Felip Pedrell en el canvi ideològic i estètic de la Barcelona de la darrería del segle xx”. *Recerca musicològica* 11 (1991): 27–46.

Bonastre i Bertran, Francesc. “Els Pirineus en el panorama de la música hispànica i europea del seu temps”. *Recerca musicològica* 14 (2004): 255–268.

Calmell i Piguillem, Cèsar. “Pedrell, compositor i musicòleg.” *Recerca musicològica* 14 (2004): 335–348.

Casares Rodicio, Emilio. “Pedrell, Barbieri y la restauración musical española.” *Recerca musicològica* 11 (1991): 259–271.

Clark Walter, Aaron. *Enrique Granados: Poet of the Piano*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006.

Cortés i Mir, Francesc. “Consideracions sobre els models operístics entre 1875 i 1936.” *Recerca musicològica* 14 (2004): 77–85.

———. “La Música Escènica De Felip Pedrell: Els Pirineus. La Celestina. El Comte Arnau”. *Recerca musicològica* 11 (1991): 63–97.

Gallego Cañellas, Eugenia. “Antonio Noguera (1858–1904) y la modernización de la vida musical en Mallorca durante la restauración.” Tesis doctoral, Universidad de la Rioja, 2017.

Granados, Enrique. *Danzas españolas: Para piano*. Madrid: Unión Musical Ediciones, 1992.

Gregori i Cifré, Josep Maria. “Felip Pedrell i el renaixement musical hispànic.” *Recerca musicològica* 11 (1991): 4761.

Grieg, Edvard. “Lyriske stykker, op. 65 (nos. 1–3).” In *Klavierwerke*. Frankfurt: C.F. Peters, 1907.

Hess Tetzlaff, Carol. “Enric Granados Y el contexto pedrelliano.” *Recerca musicològica* 14 (2004): 47–56.

Album Musical De Compositores Mallorquines. Edición facsímil. Comp. Joan Parets. Mallorca: Govern Balear, Ajuntament de Palma, Documenta Balear, 1999.

- Lichstenczajn, Dochy. "El regeneracionismo y la dimensión educadora de la música en la obra de Felip Pedrell." *Recerca musicològica* 14 (2004): 301–323.
- López-Calo, José. "Felip Pedrell y la reforma de la música religiosa." *Recerca musicològica* 11 (1991): 157–209.
- López-Chavarri, Eduardo. "Musica Española." *Revista Contemporánea*, 12 octubre 1898.
- Martí i Pérez, Josep. "Felip Pedrell i l'etnomusicologia." *Recerca musicològica* 11 (1991): 211–229.
- Noguera, Antonio. "Memorias sobre los cantos populares de la isla de Mallorca." *Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana*, 1 Julio 1893.
- Nommick, Yvan. "El influjo de felip Pedrell en la obra y el pensamiento de Manuel de Falla." *Recerca musicològica* 14–15 (2005): 289–300.
- Pavia i Simó, Josep. "Pervivencia de la obra de Felip Pedrell en la musicografía española: tesoro sacro musical." *Recerca musicològica* 11 (1991): 275–303.
- Pedrell, Felipe. *Jornadas De Arte (1841–1891)*. Paris: P. Ollendorff, 1911.
- . *Jornadas Postreras, 1903–1912*. Valls: E. Castells, 1922.
- . *Orientaciones Musicales: [conferencias, Artículos, Crónicas, Cartas, Etc., De Arte]: (1892–1902)*. Paris: P. Ollendorff, 1911.
- Pons, Damià. *Entre l'afirmació individualista i la desfeta col·lectiva: Escriptors i idees en la Mallorca del primer terç del segle XX*. L'Abadia de Montserrat, 2002.
- Pou Muntaner, Juan, and Juan Llabrés Bernal. *Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo xix*. Societat Arqueològica Luliana, 1998.
- Sants Oliver, Miquel dels. *La cuestión regional*. Palma de Mallorca: Tipo-litografía de Amengual y Muntaner, 1899.

Gallego Cañellas, Eugenia. "Enrique Granados y Antonio Noguera: Dos músicos «insensatos» en la Mallorca finisecular." *Diagonal: An Ibero-American Music Review* 4, no. 1 (2019): 26–43.